

Performancevergleich von Docker und Native Installation einer TimeSeriesDatabase auf RaspberryPi mittels Contentimport

**Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science in Engineering**

Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management

Eingereicht von: Tatjana Baier
Personenkennzeichen: 2010640002
Datum: 07.06.2023
Betreut von: Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Robert Matzinger

Vorwort

Meine Freude und Begeisterung an der IT, insbesondere an Linux Serversystemen mit Applikationen, ist seit meinen IT-Anfängen vorhanden. Technische Herausforderungen zu meistern, Informationen zu hinterfragen und Aufgabenstellungen zu lösen motiviert mich. Aus diesem Grund habe ich mir für meine Bachelorarbeit dieses Thema ausgesucht und mir diese Aufgabe gestellt.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich während meiner Zeit an der FH unterstützt haben.

Besonders wichtig ist mir die Erwähnung meiner Familie, meines Partners Tobias Simperl und meiner Tochter Annabelle, die mit mir gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Eure Unterstützung und Begleitung in meinem Leben, ist sehr kostbar. Danke, dass ihr für mich da seid.

Großer Dank gilt meinem Betreuer Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Robert Matzinger. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und für die Betreuung meiner Arbeit sowie die damit verbundenen Beratungen und Korrekturen.

Meiner langjährigen lieben Freundin DI Jasmin Mesics, MSc die mir menschlich und fachlich mit ihrer Expertise zur Seite steht, möchte ich von Herzen danken.

Auch meiner Mutter, HRⁱⁿ Mag.^a Elisabeth Baier, möchte ich besonderen Dank für die Unterstützung, die mir zuteil wurde, aussprechen.

Ebenfalls möchte ich mich bei meinen Vorgesetzten und Kollegen bedanken, die mich unterstützt haben. Sowie allen Personen welche mich positiv bestärkt haben.

Tatjana Baier

Graz, 07. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung.....	v
Abstract	vii
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung.....	1
1.2 Zielsetzung und wissenschaftliche Fragestellung.....	2
2 Grundlagen.....	3
2.1 Allgemeine Definitionen	3
2.1.1 Container	3
2.1.2 Container Image	3
2.1.3 Container Volumes.....	3
2.1.4 Datenbanksystem	3
2.1.5 Datenbank.....	3
2.1.6 Datenbankmanagementsystem	3
2.1.7 PostgreSQL.....	3
2.1.8 TimeScaleDB.....	4
2.1.9 Time Series Datenbanken.....	4
2.1.10 Installationsvarianten.....	5
2.2 Stand des Wissens	6
2.2.1 Anforderungen/Kriterien an ein TSDBMS	6
2.2.2 Arten von Time Series DBMS	8
2.2.3 Time Series Daten im IOT-Bereich.....	11
2.2.4 Docker	13
2.2.5 DB-Performancevergleiche aus der Literatur.....	14
3 Vorgangsweise und Methoden.....	15
3.1 Vorgangsweise.....	15
3.2 Methoden.....	15
3.3 Messdaten.....	15
3.4 Abgrenzung	16
3.5 Versuchsaufbau	16
3.5.1 Hardware Raspberry Pi.....	16
3.5.2 SD-Karte.....	17

3.5.3	Netzwerk.....	18
3.5.4	Ubuntu.....	18
3.5.5	PostgreSQL - TimeScaleDB.....	18
3.5.6	Messsysteme Aufbau.....	18
3.5.7	Systembefehle.....	20
3.5.8	Monitoring Plugins.....	21
3.5.9	Scripts und Tools.....	21
4	Empirischer Teil.....	26
4.1	Durchführung Laborexperiment.....	26
4.2	Daten - Content Import.....	27
4.3	SD-Karte Benchmark.....	28
5	Ergebnisse und Schlussfolgerungen.....	29
5.1	Ergebnisse Contentimport Performance.....	29
5.2	Ergebnisse Monitoring Performance Grafiken.....	33
5.2.1	Content-Import Laufzeit.....	33
5.2.2	CPU-System-Auslastung.....	35
5.2.3	CPU-Auslastung Native System CPU und Container CPU.....	37
5.2.4	Arbeitsspeicher-Auslastung.....	38
5.2.5	Systemtemperatur.....	40
5.3	Schlussfolgerungen.....	42
6	Zusammenfassung.....	44
7	Literaturverzeichnis.....	45
	Abbildungsverzeichnis.....	48
	Tabellenverzeichnis.....	50
	Codeverzeichnis.....	51
	Abkürzungen.....	52
	Anhang A - Messwerttabellen.....	53
	Anhang B - SD-Karte Benchmark.....	59
	Anhang C - Bild SD Karte.....	61
	Anhang D - Bild Laboraufbau.....	62
	Eidesstattliche Erklärung.....	63

Kurzfassung

Time Series Datenbanken beschäftigen sich ausschließlich mit der Verwaltung von zeitgesteuerten Events, Sensor- und Systemdaten zu gewissen Zeitwerten. Diese Werte aufzuzeichnen und zu analysieren erfolgte vor dem IT-Zeitalter manuell. Seit der Verfügbarkeit von Datenbankmanagementsystemen (DBMS) werden Daten, Informationen und Werte elektronisch verarbeitet und verwaltet. Die Menge der Informationen, die überwacht und aufgezeichnet werden können, sind seither erheblich angestiegen, wodurch es notwendig wurde, sich mit dem Thema der zeitbasierten Informationen als spezielle Daten, welche in DBM-Systemen gespeichert werden, zu befassen. Durch die Erfassung von Zeitreihen-Daten ist es möglich, Daten zu bewerten und Datenströme zu analysieren. Die DBMS bieten hierfür verschiedene Optionen, unterschiedliche Schnittstellen und haben je nach Systemdesign Performance- und Funktionsunterschiede.

Die verschiedenen Bereiche, welche Zeitreihen-Informationen erzeugen bzw. protokollieren, können vom ressourcenreduzierten IOT Device bis hin zum leistungsstarken Hochverfügbarkeitssystem reichen. Um hier Betriebssystem-unabhängig dieselbe DBMS-Version und -Konfiguration einsetzen zu können, bieten sich Container an. Container ermöglichen es, Softwarekomponenten in einer bestimmten Version und ohne Overhead einer virtuellen Maschine auszuführen. Sie bieten außerdem Flexibilität hinsichtlich des Basissystems, Möglichkeiten der Skalierung und Lastverteilung. Dadurch können rasch neue Systeme implementiert und die Wartungszeiten verkürzt werden. Aber um diese Flexibilität zu erlangen, ist es notwendig eine Container-Software zur Verwaltung der Container zu installieren, welche selbst einen gewissen Ressourcenanteil benötigt. Bei einem leistungsstarken System fällt das möglicherweise weniger ins Gewicht als auf einem IOT Device.

Aus diesem Grund befasst sich der Kern dieser Arbeit mit einem Laborexperiment zur Erforschung des Performance-Unterschiedes der TimescaleDB in unterschiedlichen Installationsumgebungen. Das DBM-System wird auf einem Raspberry Pi installiert und das Betriebssystem selbst via Monitoring überwacht. Die Installation erfolgt sowohl nativ als auch als Container Image. Um den Performance Unterschied in „Datensatz pro Sekunde“ messen zu können, erfolgt ein sich wiederholender Import in die Datenbank. Jeder Messdurchlauf, jeder Contentimport simuliert das regelmäßige Schreiben von Sensordaten in die Datenbank. Entsprechend der definierten Messwerte und Kriterien werden die Messergebnisse gegenübergestellt und anschließend bewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Container-System auf dem Raspberry Pi 3 um mindestens 42 % und auf dem Raspberry Pi 4 um 33 % langsamer ist als das nativ installierte System.

Abstract

TimeSeries Databases manage time-controlled events, sensor and system data values. Before the IT age, such values were recorded and analysed manually but ever since the availability of database management systems (DBMS), data, information and values are processed and managed electronically. Furthermore, the amount of information that can be monitored and recorded has increased considerably. Therefore it is necessary to address time-based information separately from other data stored in a DBM System. By collecting time series data, it is possible to evaluate and analyse data streams. The DBM Systems offer different options with different interfaces, performance and functionalities depending on the system design.

The different areas which generate timeseries data can range from resource-reduced IOT Device up to powerful high availability server systems. In order to be able to use the same DBMS version and configuration independently of the operating system, containers are a good solution. Containers make it possible to run software components in a specific version without the overhead of a virtual machine. They also offer flexibility in terms of the base system, scaling options and load balancing, allowing new systems to be implemented quickly and maintenance times to be shortened. But to gain this flexibility, it is necessary to install container software to manage the containers, which itself requires a certain amount of resources. This may be less of an issue on a high-performance system than on an IOT device.

For this reason, the core of this work focuses on the laboratory experiment to investigate the performance difference of a TimescaleDB on differential installation setups. The DBM-System TimeScaleDB is installed on a Raspberry Pi and the operation system itself is monitored and the installation setup is carried out natively and as a container image. In order to be able to measure the performance difference in "query per second", data is repeatedly imported into the database. Each measurement run, each content import, simulates the regular writing of sensor data into the database. According to the defined measured values and criteria, the measurement results are compared and then evaluated.

The results show that the container system is at least 42% slower on the Raspberry Pi 3 and 33% slower on the Raspberry Pi 4 than the natively installed system.

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Das Sammeln von Zeitreihen-Informationen zu Analysezwecke diverser Vorgänge existiert schon lange. Beobachtungen zu notieren und sie für Vorhersagen zu nutzen, wurde bereits von Matthew Fontaine Mauri Mitte des 19. Jahrhunderts in der Schifffahrt umgesetzt. Sein Ziel war es, aufgrund der Beobachtungen und gesammelten Daten die beste Schiffsroute passend zu den aktuellen Winden und Strömungen zu wählen (Dunning & Friedman, 2014, S. 5f). Aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung von Sensorinformationen in verschiedensten Bereichen wird das Speichern und Analysieren von großen Mengen an Messdaten zur zentralen Herausforderung. Im Bereich Industrie 4.0 sowie allgemein im Bereich Internet der Dinge (Internet of Things (IoT)) wird das Nutzen der verfügbaren Messdaten und deren Auswertung immer relevanter. Hier spielen Zeitreihen-Datenbanken (Time Series Databases (TSDB)) eine entscheidende Rolle. Um effizient mit großen Datenmengen umzugehen, ist es unerlässlich, dass das Datenbank Management System (DBMS) entsprechend skaliert und die Verteilung auf mehrere Knotenpunkte möglich ist (Bader et al., 2017, S. 249). Zeitreihen-Datenbanken werden allgemein empfohlen, wenn es große Datenmengen zu verarbeiten gibt und zeitbasierte Abfragen durchgeführt werden sollen (Dunning & Friedman, 2014, S. 13f). Damit die benötigten Datenmengen der zeitbasierten Messwerte aufgenommen und verarbeitet werden können, muss die ausgewählte Datenbank auf einem System installiert und gewartet werden. Die Hersteller der Datenbanken unterstützen unterschiedliche Installationsformen für verschieden Anwendungsszenarien. Da die verschiedenen Installationsformen unterschiedliche Vorteile haben, ist die Installationsform entsprechend der verfügbaren Rahmenbedingung und benötigten Funktionen zu wählen. Container bieten den Vorteil, dass sie die Infrastruktur des Hostsystems nutzen aber die Möglichkeit der Skalierung und Flexibilität bieten. Zum Beispiel ist es möglich, Anwendungen scriptgesteuert zu erzeugen beziehungsweise zu konfigurieren und damit betriebssystemunabhängig bestimmte Softwareversionen zu nutzen. (Kofler & Öggl, 2021, S. 11). Bei zustandslosen (stateless) Anwendungen können die Vorteile von Containern zur Gänze genutzt werden, jedoch ist die Anwendung auf zustandsbehafteten (stateful) Anwendungen wie Datenbankmanagementsysteme hinsichtlich der Performance noch unbekannt (Seybold et al., 2019, S2). Bei Datenbanksystemen muss die Performance beachtet werden und ein dedizierter Datenbankserver oder Container sollte über ausreichend Ressourcen verfügen. Je nach Datenmenge und Datenbankgröße sollte man trotz Verlust der Flexibilität möglicherweise eine native Installation durchführen (Kofler & Öggl, 2021, S. 215).

1.2 Zielsetzung und wissenschaftliche Fragestellung

Chronologische-/Zeitreihendaten gibt es in großer Vielfalt, deren Aufbereitung und Speicherung ist eine Notwendigkeit geworden. TimeScaleDB ist eine der führenden Time Series Datenbanken (Abbildung 2) und kann diese Anforderungen abdecken. Diese Arbeit zielt darauf ab, den effizientesten Betrieb dieses Datenbankmanagementsystems zu ermitteln. Der Fokus liegt dabei auf der Flexibilität des Systems im Verhältnis zur Performance bei kontinuierlichem Schreiben von Messwerten in das Datenbanksystem. Durch den Contentimport wird die Performance der Installationsvarianten gemessen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse können als zusätzliche Informationsgrundlage zur Entscheidung des Systemdesigns beitragen.

Folgende Fragestellung leiten sich daraus ab:

„Welches Ergebnis liefert ein Performancevergleich einer Time Series Database mittels Contentimport in unterschiedlichen Installationsumgebungen?“

- Welche verschiedenen Arten von Datenbankenmanagementsystemen für Zeitreiheninformationen gibt es und welchen Nutzen bietet die Aufbewahrung von Chronologischen Daten im IOT-Umfeld?
- Gibt es einen Unterschied der Importdauer von Content Daten in die TimescaleDB auf Raspberry Pi 3, 1GB vs. Raspberry Pi 4, 2GB zwischen nativer Installation und Docker-Betrieb?

2 Grundlagen

2.1 Allgemeine Definitionen

Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen Grundlagen und Begrifflichkeiten, welche für diese Arbeit als Basis benötigt werden.

2.1.1 Container

Container ermöglichen es, Applikationen und Softwarekomponenten, ohne ein zusätzliches Betriebssystem zu betreiben und damit ressourcenreduziert arbeiten zu können. Im Vergleich zu einem virtuellen System, welches ein Betriebssystem benötigt, nutzen Container die Infrastruktur des Host Systems, dessen Dateisystem und den gemeinsamen Kernel. (Kofler & Öggl, 2021, S. 48).

2.1.2 Container Image

Als Basis für einen Container dient ein sogenanntes Image. Dieses Image beinhaltet die Basis für den Container, zum Beispiel die Applikation. Das Image wird von Docker als Read-Only Dateisystem gesehen und die Daten, welche verändert werden, werden separat vom Image in Volumes gespeichert, wodurch Image Updates möglich werden. Images können über den Docker Hub bezogen werden (Kofler & Öggl, 2021, S. 43f).

2.1.3 Container Volumes

Volumes ermöglichen es, Daten aus dem Container am Hostsystem direkt zu speichern, sodass im Falle eines neuen Containers oder eines Updates des Containers die Daten weiterhin verfügbar sind (Kofler & Öggl, 2021, S. 63).

2.1.4 Datenbanksystem

Ein Datenbanksystem (DBS) besteht aus einer Datenbank (DB) und einem Datenbank Management System (DBMS) (Bader et al., 2017, S. 251).

2.1.5 Datenbank

Die Datenbank (DB) beinhaltet die Sammlung von Daten, den Inhalten (Bader et al., 2017, S. 251).

2.1.6 Datenbankmanagementsystem

Das Datenbankmanagementsystem (DBMS) beschreibt die Software, die das Management um die Daten durchführt. Dazu zählen die Definition, Verarbeitung, Verwaltung und Analyse der DB (Bader et al., 2017, S. 251).

2.1.7 PostgreSQL

PostgreSQL inkludiert sowohl ein relationales Datenbankmodell als auch einen objektorientierten Zugang mit Vererbung von Tabellen (Kofler & Öggl, 2021, S. 219).

2.1.8 TimeScaleDB

TimescaleDB ist eine Erweiterung von PostgreSQL für Zeitreihen und Analysen („Timescale Docs“, 2022).

2.1.9 Time Series Datenbanken

Time Series Datenbanken sind nicht einheitlich definiert oder von NoSQL Datenbanken abgegrenzt (Bader et al., 2017, S 251).

Die Definition einer Not only SQL (NoSQL) Datenbank lt. (Edlich et al., 2010) wird wie folgt beschrieben:

„Unter NoSQL wird eine neue Generation von Datenbanksystemen verstanden, die meistens einige der nachfolgenden Punkte berücksichtigen:

- 1. Das zugrundeliegende Datenmodell ist nicht relational.*
- 2. Die Systeme sind von Anbeginn an auf eine verteilte und horizontale Skalierbarkeit ausgerichtet.*
- 3. Das NoSQL-System ist Open Source.*
- 4. Das System ist schemafrei oder hat nur schwächere Schemarestriktionen.*
- 5. Aufgrund der verteilten Architektur unterstützt das System eine einfache Datenreplikation.*
- 6. Das System bietet eine einfache API.*
- 7. Dem System liegt meistens auch ein anderes Konsistenzmodell zugrunde: Eventually Consistent und BASE, aber nicht ACID“ (Edlich et al., 2010, S. 2)*

Im Detail zur Erklärung des Definitionspunkt 3 – Open-Source beschreibt (Edlich et al., 2010) auf Seite 3, dass hier der Hintergedanke war, dass sich Unternehmen im Open Source Bereich umschaun sollten, da ursprünglich viel Geld für Systeme ausgegeben wurde, welche nicht zu deren Unternehmens-Anforderungen passten. Dies war von der Community als Botschaft bzw. Appell gedacht.

Die Schemafreiheit bzw. die schwächeren Schemarestriktionen sind notwendig geworden, da aufgrund der Änderung bei Web 2.0 Projekten, welche immer mehr auf Agilität setzten, die Schemaanpassungen in relationalen Datenbanken und den damit verbundenen Einschränkungen nicht mehr praktikabel waren (Edlich et al., 2010, S. 3). Daten innerhalb eines NoSQL-Datenbanksystems werden verteilt abgebildet. Ziel ist es auch, durch verschiedene Redundanzkonzepte die Daten gegen Ausfälle zu schützen und eine hohe Redundanz sicher zu stellen. Die Daten werden als Paare (Key/Value Store), Spalten (Column Store), Dokumenten (Dokument Store) oder in Graphen (Graph Database) verwaltet (Meier, 2016, S. 418).

Diese verteilte und replizierte Struktur des DBMS-Systems ermöglicht parallele Analysen. Vor allem bei großen Datenmengen oder auch bei der Suche von

bestimmten Informationen ist hier durch die Möglichkeit der verteilten Prozesse ein enormer Zeitgewinn im Vergleich zu relationalen Datenbanken möglich (Meier & Kaufmann, 2019, S. 16). Eine Zeitreihe ist eine Serie von zeitlich aufeinanderfolgenden Daten. Diese Daten kommen in gleichbleibenden Abständen und in regelmäßiger Häufung vom selben Messobjekt. Die Formale Definition lt. R. Metz und H. Thome ist die chronologisch geordnete Folge numerischer Größen, die sich durch die Anzahl der Messzeitpunkte begründen (Metz & Thome, 2019). Eine Form der zeitreihenbasierten Informationen sind Event-Daten, diese werden in sogenannten Event Stores gespeichert, beschreibt Schinker. Alle Daten, welche vor diesem Event zum selben Thema im System abgelegt wurden, werden nicht verändert. Diese Datenbankeigenschaft nennt sich „append-only“ und dient zur Aufbewahrung und Nachweispflicht für z. B. Audit Informationen oder Aufzeichnungen im Finanzsektor (Schinker, 2019, S. 7). In relationalen Datenbanken oder objektrelationalen Datenbanken ist es notwendig, dass die Datenbank eine Datenintegrität gewährleistet und die Daten in einer passenden Struktur abgebildet werden, um redundante Informationen zu vermeiden. Daten werden nach Entitäten (Themenkreisen) in Tabellen abgelegt, wodurch es möglich ist, neue Tabellen unabhängig der bestehenden Struktur einzufügen und so die Funktion des zugreifenden Programmes nicht zu beeinträchtigen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass es zu einer unüberschaubaren Menge an Tabellen kommen kann und Abfragen mit mehreren Abhängigkeiten entsprechend höhere Laufzeit annehmen (Steiner et al., 2017, S 6-11).

2.1.10 Installationsvarianten

Neben der Vielfalt der DBM-Systeme sind auch die Installationsmöglichkeiten für Datenbanken sind vielfältig. PostgreSQL unterstützt die verschiedenen Betriebssysteme Linux, Windows und MacOS. Zusätzlich auch die verschiedenen Installationsformen wie Direktinstallation (on-premis) via Installationspakete je Operating System (OS) oder als Source Code zum selbst compilieren. Zusätzlich gibt es Container Images und Cloud Images („Timescale Docs“, 2022). Welche Installationsform gewählt werden sollte, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: Ressourcenverfügbarkeit bzw. Limitierung durch das Betriebssystem und die Hardware, Ausfallsicherheit oder Performance (Kofler & Öggl, 2021, S. 52).

2.2 Stand des Wissens

Dunning & Friedman schreiben, dass im Finanzsektor Zeitreihen-Daten für Transaktionen absolut notwendig sind und waren. Vom Zeitstempel der Überweisungen bis hin zu Aktien bzw. Börsenkursen und deren aktuellen Wertestand zum jeweiligen Kauf oder Verkauf. Als Beispiel wird hier auf eine US-Bank mit knapp 2 Millionen Datensätze pro Sekunde im Jahre 2014 verwiesen. Jedoch ist in diesem Sektor mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von 33 % zu rechnen. Mit einer TSDB kann aktuell gespeichert werden, was sich wann genau ereignet hat, und diese bietet eine detaillierte Historie der Werte. Das ermöglicht es verschiedene Daten in Beziehung zu setzen wie Handelsverhalten oder auch Auswirkungen von Verhalten in sozialen Medien auf das Finanzgeschehen. Auch im Informationstechnologiebereich werden Zeitreihen-Daten vielfach gebraucht. Im Informationstechnologiebereich ist es notwendig ressourcenschonend bzw. ressourcenoptimierend zu arbeiten. Dadurch gibt es viele Parameter, die an Systemen überwacht werden wie z. B. die CPU- und Festplattenauslastung, Schreib- und Lesezugriffe der Festplatten, Speichernutzung, etc. Diese Daten, diese Momentaufnahmen, werden im Rahmen von Zeitreihenerfassungen gespeichert. Dadurch ist es möglich, Ausfälle frühzeitig zu erkennen und Kapazitätsplanungen anhand der historischen Werte und der damit verbundenen Entwicklung durchzuführen (Dunning & Friedman, 2014, S. 14-22).

2.2.1 Anforderungen/Kriterien an ein TSDBMS

Rahm et al. beschreiben, dass gerade durch das Aufkommen von unstrukturierter bzw. nicht zusammenhängender Daten die NoSQL Datenbanksysteme unter dem Begriff „Big Data“ enorme Aufmerksamkeit erhalten haben. Hier geht es primär um die parallele Datenverwaltung und verteilte Verwaltung, um eine hohe Skalierbarkeit in Bezug auf Datenvolumen und Nutzeranzahl zu erreichen. Die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der Informationen ist wichtiger als inhaltliche Funktionen eines relationalen Datenbanksystems. Diese verteilten NoSQL Datenbankmanagementsysteme werden als „Key Value Stores“ bezeichnet und als Verarbeitungsmodell im Open-Source Bereich für „Big-Data“ Anwendungen entwickelt. Die Hauptkriterien für einen Datenbankvergleich bzw. Kennzahlen zur Bewertung der Datenbankmanagementsystemen werden durch die hohe Leistungsfähigkeit in Bezug auf Datendurchsatz, Bearbeitungszeit sowie Transaktionsfähigkeit beschrieben. Mit der Skalierbarkeit ist hier die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems durch Erweiterung von zusätzlichen Systemen gemeint, wodurch der Durchsatz sich erhöht wie zum Beispiel die Anfragen proportional mit der Anzahl der Rechensysteme beschleunigt wird. In Bereichen, die eine „permanente“ Verfügbarkeit benötigen, ist hier von 24h/Tag über das gesamte Jahr die Rede. Aufgrund der Möglichkeit der Ausfälle einzelner Komponenten im Gesamtsystem, welche sich in Summe auf die Gesamtfehlrate auswirken, ist hier die Verfügbarkeit ausschließlich durch

redundante Datenspeicherung möglich. Eine weitere Anforderung an ein DBM-System ist auch die Verteilungstransparenz. Endbenutzer können ihre Arbeit systemknotenunabhängig durchführen und bemerken die im Hintergrund erfolgende Verteilung der Daten nicht. Hier ist auch die dezentrale Organisationsstruktur, auch Knotenautonomie genannt, ein wesentlicher Punkt. Dies unterstützt einen Strukturaufbau, wodurch die Daten dort verfügbar sind, wo sie hauptsächlich genutzt werden. Datenintegration, einfache Systemadministration mit Lastverteilung und eine hohe Kosteneffektivität sind weitere Ansprüche an ein DBMS. Diese Kriterien bzw. Anforderung (Abbildung 1) gelten für Datenbankmanagementsysteme jeder Art und sind die Aspekte, welche die größten Herausforderungen an ein DBM-System stellen (Rahm et al., 2015, S. 9-16).

Abbildung 1 Big Data; die fünf „V“-Herausforderungen (Rahm et al., 2015, S. 15)

Trotz Big Data und der Menge an gesammelten Daten, gibt es dennoch zwei zusätzliche Gründe weshalb Zeitreiheninformationen zu genieren und aufzubewahren relevant sind: Systembewertungen und Datenverfügbarkeit. (Hahmann et al., 2019, S. 17).

2.2.2 Arten von Time Series DBMS

Die Reihung der aktuellen DB Engines entsprechend ihres Verbreitungsgrades und ihrer Funktion kann auf DB-Engines.com, eine unabhängige Website eingesehen werden. Diese Website dient als Referenz in vielen wissenschaftlichen Arbeiten. Die Wertung der DBMS erfolgt lt. Methodenbeschreibung z. B. aufgrund von namentlichen Erwähnungen der DBMS auf Websites und in Fachdiskussionen sowie durch die Häufigkeit der Anzahl in Stellenausschreibungen und Erwähnungen in sozialen Netzwerken („DB-Engines Ranking - Method“, 2022).

Die Darstellung (Abbildung 2) zeigt den Verbreitungsgrad und Popularität über die Zeit zu den einzelnen Datenbank Systemen entsprechend ihrer Funktion, in diesem Fall ausschließlich DBMS, welche für Zeitreihen entwickelt wurden.

Abbildung 2 TS DBMS Popularität Nov. 2022 („historical trend of time Series DBMS popularity“,2022)

Auf Basis dieser Information wurde nachfolgende Tabelle (Tabelle 1) erstellt, um eine Gegenüberstellung von den DBMS Systemen InfluxDB (als führendes Time Series DBMS) im Vergleich zur TimeScaleDB von PostgreSQL vorzunehmen.

Name	InfluxDB	TimeScaleDB		
Initial release	2013	2017		
Current release	2.4, August 2022	2.6.0, February 2022		
License	Open Source	Open Source		
Implementation language	Go	C		
Server operating systems	Linux OS X	Linux OS X Windows		
Data scheme	schema-free	yes		
XML Support	no	yes		
Secondary indexes	no	yes		
SQL	SQL-like query language	yes		
APIs and other access methods	HTTP API JSON over UDP	ADO.NET JDBC native C library ODBC streaming API for large objects		
Supported programming languages	.Net Clojure Erlang Go Haskell Java JavaScript JavaScript (Node.js)	Lisp Perl PHP Python R Ruby Rust Scala	.Net C C++ Delphi Java JavaScript Perl	PHP Python R Ruby Scheme Tcl
Server-side scripts	no	user defined functions, PL/pgSQL, PL/Tcl, PL/Perl, PL/Python, PL/Java, PL/PHP, PL/R, PL/Ruby, PL/Scheme, PL/Unix shell		
Triggers	no	yes		
Partitioning methods	Sharding	yes, across time and space (hash partitioning) attributes		
Replication methods	selectable replication factor	Source-replica replication with hot standby and reads on replicas		
MapReduce	no	no		
Consistency concepts		Immediate Consistency		
Foreign keys	no	yes		
Transaction concepts	no	ACID		
Concurrency	yes	yes		
Durability	yes	yes		
In-memory capabilities	yes	no		

Tabelle 1 Gegenüberstellung InfluxDB („InfluxDB System Properties“, 2022) und TimescaleDB („TimescaleDB System Properties“, 2022)

InfluxDB in der aktuellen Version 2.5 wurde lt. Hersteller („Install InfluxDB – InfluxDB OSS 2.5 Documentation“, 2022) für die Verarbeitung von Metriken und Ereignissen entwickelt. Der Fokus liegt auf der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Visualisierung der Daten. Als Zugriffsmöglichkeit gibt es 3 Varianten. Am System, auf welchem InfluxDB installiert ist, kann mittels webbasiertem User Interface zugegriffen werden, welches standardmäßig mitgeliefert wird. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit der Installation eines Command Line Interface (CLI) und einer Web API-Schnittstelle. InfluxDB strukturiert seine Daten anhand von sogenannten Buckets und Measurements. Unter den Werten (Measurements) werden die detaillierten Informationen in Tags, Fields und Zeitstempel aufgliedert. Ein Datensatz wird als Punkt (Point) bezeichnet und identifiziert sich anhand seiner Werte und seines Zeitstempels. Eine Gruppe von Datensätzen werden als Serie (Series) bezeichnet und gruppiert Datensätze mit denselben Werten. Der Aufbau der Zeitreihe ist wie in Abbildung 3 dargestellt:

Abbildung 3 Aufbau einer InfluxDB Zeitreihe („Write data – Get started with InfluxDB – InfluxDB OSS 2.5 Documentation“, 2022)

Um die Daten abzufragen, zu verarbeiten oder zu analysieren gibt es die funktionale Daten Scriptsprache FLUX. Flux unterstützt neben Zeitreihen Datenbanken auch Relationale Datenbanken wie z. B. MariaDB und PostgreSQL sowie CSV. Eine Abfrage benötigt nur die Übergabe der Werte des Buckets und den Zeitraum. Abfragen sind immer zeitgebunden und daher muss der Zeitraum auch immer angegeben werden („InfluxDB OSS 2.5 Documentation“,2022).

TimescaleDB ist eine Erweiterung der Datenbank PostgreSQL für Zeitreihen und Analysen lt. Hersteller („Timescale Docs“, 2022) und damit keine NoSQL Datenbank, sondern basiert auf einem relationalen Datenbankmanagementsystem. TimescaleDB kann sowohl als Cloud Lösung als auch als Lokal Installation als Teil von PostgreSQL betrieben werden. TimescaleDB arbeitet mit sogenannten „Hypertables“, die der Datenbank ermöglichen, effizient mit Zeitreihendaten zu arbeiten. Zusätzlich bietet die Datenbank, da PostgreSQL die Grundlage ist, die Möglichkeit, PostgreSQL Tabellen und Objekte zu verwenden. Die Hypertables bieten die schnelle Speicherung und Abfrage von Zeitreihendaten im Petabyte Bereich. Neben der hohen Geschwindigkeit werden die Zeitreihendaten automatisiert Partitionierung und in Blöcken (chunks) und Untertabellen entsprechend der Zeit und Speicherplatz aufgeteilt. Anhand der Größe dieser Partitionierungen ist

es möglich, Datenwerte im Arbeitsspeicher zu belassen, um so schnellere Abfragen zu ermöglichen. Eine Hypertable ist die Zusammenfassung der partitionierten Bereiche, welche die Zeitreihendaten beinhalten. Es können über die Hypertables alle Daten, die sich innerhalb dieser Tabelle befinden, abgefragt bzw. darauf zugegriffen werden. Das System verwaltet den Inhalt automatisiert und bietet gleichzeitig die Standard PostgreSQL Funktionen an und kann mittels SQL angesprochen werden. Der Vorteil von TimescaleDB ist die kombinierte Nutzung von relationalen und Zeitreihen-Daten innerhalb eines DBMS. Es kann über alle Datenbanken via SQL gearbeitet und auch zwischen diesen Datenbanken referenziert werden. TimescaleDB unterstützt jegliches SQL-fähiges Tool. Das Datenbanksystem kann bezüglich Ausfallsicherheit als primärer und sekundärer Server ausgeführt werden, alle Server stehen lesend zu Verfügung und dadurch kann eine höhere Lesegeschwindigkeit erzielt werden, jedoch kann das System nur über den primären Server beschrieben werden. („Timescale Docs“, 2022).

2.2.3 Time Series Daten im IOT-Bereich

Im IT-Infrastrukturbereich ist zum Beispiel Naemon eine auf Nagios 4.0 basierte Open-Source Infrastruktur Überwachungsapplikation. Diese bietet die Möglichkeit, Systeme (Hosts) und deren Dienste, Netzwerkkomponenten und Netzwerkdienste, Systemressourcen und Auslastungen aktiv zu überprüfen und im Fehlerfall bzw. bei Abweichungen der festgelegten Rahmenbedingungen entsprechende Informationen via Mail, SMS etc. zu versenden. Das System unterstützt selbstgeschriebene Plugins jeder Sprache, die das zu überwachende System versteht und kann diese z. B. mittels NCPA-Agenten in das Monitoring System integrieren. Die Datenwerte oder Performance Daten, die das Monitoring System erhält bzw. welche das Ergebnis der Messungen sind, werden in lokale Dateien geschrieben. Diese Daten können zum Beispiel von einem Zusatzprogramm wie MRTG oder in PNP4Nagios ausgewertet und in Grafiken dargestellt werden („Naemon - Documentation“, 2022). Es gibt das Systemplugin „NagFlux“, welches als Erweiterung von Nagios/Naemon dient, wodurch diese Performancedaten aus der Datei in die InfluxDB übertragen werden können. Der Vorteil davon ist die verbesserte Darstellung in Grafana, welche die Daten aus der InfluxDB ausliest und verarbeitet darstellt (Griesbacher, 2022).

Im Bereich der Kapazitäts-/Leistungsplanung (Capacity Management) bietet die Abfragesprache Flux, mit welcher auf die InfluxDB zugegriffen werden kann, die Funktion `holtWinters()` an, wodurch es ermöglicht wird, bestehende Zeitreihen Informationen zu bewerten und darzustellen. Hierfür wird die Holt-Winters-Vorhersagemethode auf Eingabetabellen angewendet. Die Funktion erzeugt einen geglätteten Wert auf Basis der Zeitreihen Daten des genannten Bereichs. Das bedeutet, dass die Datenmesspunkte des gewählten vergangenen Zeitraums als Grundlage für die wahrscheinliche Entwicklung in der Zukunft dienen. IOT-Daten bedienen sich dieser Funktionsmethode, um z. B. die Systementwicklung der IT-Infrastruktur vorherzusagen. Nachfolgende Bilder zeigen die Nutzung

dieser Berechnungsmethode, einerseits für die CPU-Auslastung (Abbildung 4) eines Serversystems und andererseits einer Festplattenkapazitätsvorhersage (Abbildung 5).

Abbildung 4 Vorschau CPU-Auslastung - Eigene Werte und Darstellung, 3 Monate Vergangenheit, 1 Monat Zukunft

Abbildung 5 Vorschau Disk Auslastung - Eigene Werte und Darstellung, 3 Monate Vergangenheit, 1 Monat Zukunft

In blau werden die Messwerte vom System, die Zeitreiheninformationen dargestellt. Der Bereich in Orange wurde mit der Holt und Winter Funktion auf Basis der vorhandenen Datenwerte errechnen und dargestellt. Bei der Grafik der CPU-Auslastung erkennt man zu Beginn der Grafik einen Anstieg der Auslastung aber seither und voraussichtlich bleibt die CPU-Auslastung konstant. Anders verhält es sich bei der zweiten Grafik der Disk-Auslastung, hier errechnet die Funktion ein kontinuierliches Wachstum auf Basis der vorhandenen Messwerte. („holtWinters() function – Flux 0.x Documentation“, 2022).

Die Metriken zur Überwachung und zur Speicherung von Informationen eines DBMS-Systems, um dieses zu bewerten und auch zu überprüfen, sind Informationen über den Durchsatz pro Sekunde, Operationen pro Sekunde sowie die Latenz eines Systems in Microsekunden, CPU, Arbeitsspeicher,

Input/Output Operationen und Netzwerktraffic. Diese Informationen werden mit Grenzen/Abweichungen markiert wie minimal, maximal und durchschnittlich und regelmäßig wiederholt und geprüft, um signifikante Resultate zu erhalten, die bewertet werden können. Dadurch kann man einerseits die aktuelle Situation bewerten, aber andererseits auch Rückschlüsse über künftige Systemengpässe ziehen (Seybold et al., 2019, S 5f).

2.2.4 Docker

Preeth E N et al. beschreiben, dass es durch die Verwendung von Docker ermöglicht wird, Softwaredeployment-Intervalle zu verkürzen, da Anwendungen sicher isoliert in einem Container ausgeführt werden können. Docker nutzt unter Linux die Kernel Funktionen zur Isolierung der Ressourcen voneinander. Diese Isolation ermöglicht es, viele Container auf einem Host auszuführen. Die Container nutzen den Kernel des Hostsystems, aber die Ressourcen des Host Systems können pro Container genau definiert werden. Durch die Nutzung der Kernel-Funktionen ist kein separates Betriebssystem notwendig, trotzdem ist die einzelne Applikation vollständig isoliert wegen dieser Ressourcenisolationfunktion. Für die Kommunikation der Verwaltung und der Container selbst wird eine Client-Server-Architektur verwendet. Der Docker-Daemon übernimmt die Verwaltung der Container (Preeth E N et al., 2015). Datenbanksysteme profitieren unter anderem von Virtualisierungstechniken, da die verschiedenen Benutzergruppe und deren Anwendungen isoliert voneinander betrieben werden können. Die Effiziente Nutzung von Systemressourcen, Flexibilität in der Verwaltung und Skalierbarkeit wird auch durch Clouddienste immer relevanter (Soltesz et al., 2007). Die Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit von Containern bieten modernen Datenbank-Management-Systemen die Möglichkeiten ihre Funktionen vollumfänglich zu nutzen. Datenbanken sind ein wesentlicher Bestandteil von Big-Data und IoT-Anwendungen und werden als zustandsbehafteten (stateful) Anwendungen bezeichnet. Für diese Anwendungen ist bei der Nutzung von Containern die Auswirkungen auf die benötigten Ressourcen über die Laufzeit und die verschiedenen Speicher-Backends hinsichtlich deren Leistung noch nicht ausreichend erforscht (Seybold et al., 2019, S 2f). Eine Umfrage von Softwareentwicklern zu Docker und dessen Nutzung im Alltag hat ergeben, dass das Erstellen von Docker-Compose Dateien und das intensivere Befassen mit Docker Details den Entwicklern zu zeitaufwendig scheint, diese jedoch keine unterstützenden Tools verwenden (Reis et al., 2022).

2.2.5 DB-Performancevergleiche aus der Literatur

Makris et al., 2021 vergleichen die MongoDB mit der PostgreSQL im Hinblick auf den Einsatz im industriellen Applikationsumfeld bezüglich effizienter Datenspeicherung und Abfrage im Replikationsverbund. Dafür wird im Experiment ein fixer Datensatz mit geografischen Daten und Schiffsrouten importiert und dieser abgefragt. Das Ergebnis des Experiments zeigt, dass PostgreSQL kürzere Antwortzeiten liefert als MongoDB.

Ein weiterer Vergleich von DBM-Systemen wurde von Mardan & Kono, 2020 durchgeführt. Getestet wurde der Unterschied zwischen einer virtuellen Umgebung und einer Container Umgebung mit MySQL im Hinblick auf die I/O Zugriffsgeschwindigkeit. Die Zugriffe bzw. der Workload werden durch das Schreiben von Datensätzen in die Datenbanken generiert und die Zugriffszeit am System gemessen. Das Ergebnis zeigt, dass in diesem Experiment das Virtuelle System eine höhere Performance aufweist als der Container.

Interessant ist auch die Arbeit von Schinker, 2019 mit dem Titel „*Vergleich von Time Series Databases und Event Stores.*“. Der Performance Vergleich erfolgt anhand der Anzahl geschriebener Metriken und Events pro Sekunde. Das Ergebnis dieses Experimentes ist, dass die TSDB performanter im Schreiben aber wesentlich schneller im Abrufen der Daten ist als der Event Store und die TSDB für IOT-Informationen wie Sensordaten wesentlich besser geeignet ist.

In einem Sensornetzwerk mit geringem Stromverbrauch führten Grzesik & Mrozek, 2020 auf einem Raspberry Pi vergleichende Tests mehrere Time Series Datenbanken durch. Hierfür wurden die verschiedenen TSDBMS wie InfluxDB oder TimescaleDB auf dem Raspberry Pi installiert und mit Sensorinformationen im Rahmen des Schreibexperiments befüllt. Ebenfalls wurde die Abfragezeit aus den Datenbanken bewertet. Hier zeigte sich, dass PostgreSQL, konkret die TimescaleDB-Erweiterung, die leistungsstärkste Datenbank war, obwohl bei einem Test InfluxDB eine schnellere Abfrage durchführte. Dafür wurden eigens erstellte Scripte in Python verwendet.

3 Vorgangsweise und Methoden

3.1 Vorgangsweise

Um die wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten, welche sich auf den Performance Unterschied beim Datenimport in eine Datenbank in verschiedenen Installationsformen bezieht, wird ein Laborexperiment durchgeführt. Hierfür erfolgt ein Versuchsaufbau mit Raspberry Pis, wovon einer ein Monitoring-System beinhaltet, welches die Datenbanksysteme auf den Messsystemen überwacht. Die Datenbanksysteme sind einmal direkt am Betriebssystem und einmal mittels Docker Umgebung installiert. Es folgen sich wiederholende Datenimport-Messzyklen. Pro Messzyklus werden eine Million Datensätze, welche vorab einmalig generiert wurden, in die TimescaleDB via Script importiert. Je Daten-Insert wird der Zeitstempel protokolliert, aufgrund dessen kann über die Menge der Zyklen ein Durchschnittszeitwert ermittelt werden. Die Zeitstempel werden in Hunderttausender-Schritten bei jedem Durchlauf festgehalten und der Start- und Endwert wird zur Bewertung herangezogen. Zusätzlich wird verglichen, inwieweit sich die Systemauslastungen von der Direktinstallation und Docker-Installation unterscheidet. Aufgrund der Datenmenge eignet sich diese Erhebungsmethode je Installationsform und Hardware.

3.2 Methoden

Mittels Experiments wird ein Durchschnittszeitwert für die Dauer des Datenimports ermittelt. Damit wird gemessen, wie schnell die jeweils installierte Datenbank Time Series-Daten verarbeiten kann.

Zusätzlich werden die Systemperformancewerte wie CPU-Auslastung, Speicherverbrauch, Datenbank Zugriffszeiten protokolliert. Dieser Versuchsaufbau erfolgt auf zwei unterschiedlichen Hardwareplattformen. Dies bietet zusätzlich den Vergleich und Rückschluss der Entwicklung bei steigender Hardware-Ressourcen.

Für den Vergleich zwischen der Installationsform „Direktinstallation“ und „Containerinstallation“ erfolgt ein Versuchsaufbau lt. Beschreibung in Kapitel 3.5 Versuchsaufbau.

3.3 Messdaten

Die Messdaten sind die Zeitwerte der Datensätze. Diese werden aus der Datenbank nach erfolgtem Messzyklus via Script ausgelesen.

Zusätzlich dienen die Messgrafiken aus dem Monitoring zur zusätzlichen Bewertung der Systeme.

3.4 Abgrenzung

Die Datenauswertung und Untersuchung beschränkt sich auf das beschriebene Szenario des Versuchs lt. Kapitel 3.5 Versuchsaufbau.

3.5 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus 5 Raspberry Pi Systemen, welche via Netzwerkkabel über einen Switch miteinander verbunden sind. Zwei mal zwei Raspberry Pi sind baugleich und dienen zum Installationsvergleich. Am fünften Raspberry Pi ist das Monitoring System installiert, welches die Messsysteme hinsichtlich Systemperformance überwacht. Zu sehen in Abbildung 6. Der Datenbankimport wird auf jedem Messsystem lokal durchgeführt und ausgewertet. Das Netzwerk dient dem Infrastruktur-/Systemmonitoring.

Verglichen wird die Direktinstallation der Datenbank im Vergleich zur Containerinstallation der Datenbank. Bei der Containerinstallation gibt es zwei Versuche, einmal mit den Daten innerhalb des Containers und einmal außerhalb. In Summe wurden sechs verschiedene Versuche durchgeführt, drei Varianten je Raspberry Pi Model, um den Unterschied zwischen den Installationsmethoden festzuhalten, aber auch den Unterschied bei mehr Hardware-Ressourcen.

Abbildung 6 Laboraufbau Schematisch dargestellt

3.5.1 Hardware Raspberry Pi

Als Messsystem wurden je baugleiche Modelle mit nachfolgenden Hardware-Spezifikationen verwendet. Das Monitoring System wurde ebenfalls auf einem Raspberry Pi 3 Model B installiert.

3.5.1.1 Raspberry Pi 3 Model B

Spezifikationen lt. Hersteller (Raspberry Pi, 2023a):

- Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU ARMv8 Architektur mit 64 Bit Unterstützung
- 1GB RAM
- 4x USB 2.0
- 1x HDMI
- 1x 10/100 BaseT Netzwerk
- Micro SD port for loading your operating system and storing data

3.5.1.2 Raspberry Pi 4 Model B

Spezifikationen lt. Hersteller (Raspberry Pi, 2023b):

- Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
- 2 GB SDRAM
- 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE
- Gigabit Ethernet
- Micro-SD card slot for loading operating system and data storage

3.5.2 SD-Karte

Als Speicher für das Betriebssystem wurde eine SD-Karte gewählt. Dieses Speichermedium dient allen 4 Messsystemen als Basis. Spezifikationen lt. Produktangabe Anhang D – Bild SD Karte: *„SanDisk Extreme microSD card with extreme capture, transfer and app speeds. Extreme performance with SanDisk QuickFlow Technology.“*

- Marke: SanDisk
- Flash-Speichertyp: Micro SDXC
- Speicherkapazität: 64 GB
- Class 10, UHS-I, U3, V30
- A2 App Performance AAA/3D/VR-Spielgrafiken und 4K-UHD-Video,
- Speed up to:
 - 170MB/s Read
 - 80 MB/s Write

3.5.3 Netzwerk

Die Netzwerkinfrastruktur besteht aus einem Switch: „P-Link TL-SG108 8-Ports Gigabit unmanaged“ verbunden mit 5x 0,5m CAT6 RJ45 LAN Kabel.

Die Messgeräte sind via Netzwerkkabel über den Switch miteinander verbunden und auch über diese Schnittstelle im Monitoring eingebunden.

Die Netzwerkkonfiguration bleibt auch beim Wechsel zwischen Raspberry Pi 3 und Raspberry Pi 4 gleich, jedoch wird im Monitoring der Name entsprechend für die Messung angepasst, um das Ergebnis eindeutig zuordnen zu können.

Je System muss die jeweilige MAC-Adresse aktiviert und die neue Netzwerkkonfiguration geladen werden.

Die statische Netzwerkkonfiguration befindet sich in der Datei: */etc/netplan/01-netcfg.yaml* dargestellt in Abbildung 7.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      addresses: [172.20.0.52/24]
      gateway4: 172.20.0.1
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      optional: true
      match:
        macaddress: b8:27:eb:6c:be:51 # RaspberryPi 3 - schwarzes Netzwerkkabel
        # macaddress: b8:27:eb:4c:36:08 # RaspberryPi 3 - grünes Netzwerkkabel
        # macaddress: e4:5f:01:cf:4a:77 # RaspberryPi 4 - Schwarzes Gehäuse
        # macaddress: e4:5f:01:cf:4b:7c # RaspberryPi 4 - Rotes Gehäuse
      set-name: eth0
```

Abbildung 7 Statische Netzwerkkonfiguration */etc/netplan/01-netcfg.yaml*

3.5.4 Ubuntu

Als Betriebssystem wurde die arm64 Version von Ubuntu 22.04.01 für Raspberry Pi gewählt und mit dem Raspberry Pi Imager v1.7.3 das Image *ubuntu-22.04.1-preinstalled-server-arm64+raspi.img.xz* auf die SD-Karte übertragen.

3.5.5 PostgreSQL - TimeScaleDB

Als Datenbank wurde die TimescaleDB von PostgreSQL in der Version 14 gewählt.

3.5.6 Messsysteme Aufbau

Nach der Inbetriebnahme des Raspberry Pi Messsystems mit der SD-Karte wurden die Systeme mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert und alle Systemupdates eingespielt. Zusätzlich wurden die benötigten Monitoring Plugins (3.5.8) und für die Messung erforderlichen Scripte (3.5.9) auf das System kopiert.

Folgende Programme wurden je nach System installiert und konfiguriert.

3.5.6.1 Monitoring System

Das Monitoring System wurde mit dem Infrastruktur Programm Icinga2 konfiguriert und Graphite für die grafische Darstellung der Messdaten, die durch den Webserver über das Netzwerk aufrufbar sind.

- Ubuntu Server 22.04
- Apache 2
- PHP 8.0
- PhpPgAdmin
- Icinga2
- Graphite
- PostgreSQL 14

3.5.6.2 Grundinstallation Messsysteme

Alle Messsysteme wurden mit derselben Grundkonfiguration erstellt, nur die Datenbank, welche Kern des Experiments ist, wurde je nach Installationsform anders installiert und konfiguriert.

- Ubuntu Server 22.04
- Apache 2
- PHPPgAdmin
- nrpe - monitoring plugins

3.5.6.3 Messsysteme - Native DB Server

- PostgreSQL 14 inkl. Timescaledb

3.5.6.4 Messsysteme - Docker DB Server

- postgresql client
- nrpe - monitoring plugin für Docker
- Docker
 - Image: `timescale/timescaledb:latest-pg14` („Timescale Documentation – Install TimescaleDB from Docker container“, 2023)

3.5.7 Systembefehle

Weitere Systembefehlen für die Bedienung der Messsysteme sind folgende:

Starten des Datenbank Images in der Docker Umgebung:

```
$ docker run -d --name timescaledb -p 127.0.0.1:5432:5432 -e POSTGRES_PASSWORD=postgres timescale/timescaledb:latest-pg14
```

Starten des Datenbank Images in der Docker Umgebung mit dem Datenspeicher außerhalb des Containers:

```
$ docker run -d --name timescaledb -p 5432:5432 -v /postgres:/var/lib/postgresql/data -e POSTGRES_PASSWORD=postgres timescale/timescaledb:latest-pg14
```

Docker Image beim Startup oder bei Unterbrechungen erneut starten (Reboot safe):

```
$ docker update --restart unless-stopped timescaledb
```

Zugriff auf die Datenbank in der Docker Umgebung mit psql Client:

```
$ docker exec -it timescaledb psql -U postgres
```

Zugriff auf die Datenbank in der Direktinstallation mit psql Client erfolgt als User root:

```
$ su - postgres  
$ psql
```

Erstellen der Datenbank und setzen dieser als Hypertable:

```
$ create database "contentdb";  
$ \c contentdb;  
$ ALTER DATABASE postgres SET timezone TO 'Europe/Vienna';  
$ CREATE TABLE tbl_content (id serial, timestamp timestamp with time zone NOT NULL, content text NOT NULL);  
$ CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;  
$ SELECT create_hypertable('tbl_content', 'timestamp');
```

Um mit phpPGAdmin auf die Datenbank zugreifen zu können oder via Monitoring Plugins, wurde ein User erstellt:

```
$ contentdb=# create user tbaier with password 'tbaier';  
$ CREATE ROLE  
$ contentdb=# alter user tbaier with superuser;  
$ ALTER ROLE  
$ contentdb=# \du  
$                               List of roles  
$ Role name | Attributes | Member of  
$ -----+-----+-----  
$ postgres | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS | {}  
$ tbaier   | Superuser | {}  
$ contentdb=#
```

3.5.8 Monitoring Plugins

NRPE wurde als Client für das Monitoring auf den Systemen installiert.

Die Konfigurationsdatei enthielt auf allen Systemen denselben Inhalt und dieselben Plugins, jedoch wurde bzw. kann im Monitoring nur jene Plugins verwendet werden, welche für die Installationsart möglich sind.

Das setzen folgender Systemvariable war notwendig:

```
$ export PGPASSWORD=postgres
```

Die Konfigurationsdatei `/etc/nrpe.cfg` wurde verändert. Nachfolgende Parameter wurden angepasst und die Check Commands wurden hinzugefügt, beschrieben in Abbildung 8.

```
# Monitoring Server als Allowed Hosts hinzugefügt
allowed_hosts=127.0.0.1,::1,172.20.0.33,172.20.0.51

# Values: 0=do not allow arguments, 1=allow command arguments
dont_blame_nrpe=1

# Check Commands und Plugins zur Überwachung der Messsysteme
command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -r -w .80,.60,.20 -c .90,.70,.30
command[check_cpu]=/usr/lib/nagios/plugins/check_cpu
command[check_cpufreq]=/usr/lib/nagios/plugins/check_cpufreq -m
command[check_intr]=/usr/lib/nagios/plugins/check_intr
command[check_hdal]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hdal
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 250 -c 300
command[check_procs_postgres]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -u postgres -w 150 -c 200
command[check_procs_contentimport]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -a contentimport.py -w 2 -c 3
command[check_temp]=/usr/lib/nagios/plugins/check_rpi_temp.py -w 60 -c 70
command[check_temperature]=/usr/lib/nagios/plugins/check_temperature -w 60 -c 70
command[check_mem]=/usr/lib/nagios/plugins/check_memory -w 90% -c 95%
command[check_unixmemory]=/usr/lib/nagios/plugins/pmp-check-unix-memory -w 90 -c 95
command[check_paging]=/usr/lib/nagios/plugins/check_paging -w 90 -c 95
command[check_disk]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /
command[check_psql]=/usr/lib/nagios/plugins/check_psql -H 127.0.0.1 \
    -d contentdb -l tbaier -p tbaier
command[check_psql_count]=/usr/lib/nagios/plugins/check_psql -H 127.0.0.1 -d contentdb \
    -l tbaier -p tbaier -q "select count(*) from tbl_content;"
command[check_uptime]=/usr/lib/nagios/plugins/check_uptime
command[check_entropy]=/usr/lib/nagios/plugins/check_entropy
command[check_waiting-query-check]=/usr/lib/nagios/plugins/waiting-query-check
command[check_pgactivity]=/usr/lib/nagios/plugins/check_pgactivity -h 127.0.0.1 \
    -U postgres --dbname contentdb -s $ARG1$
command[check_postgres_locks]=/usr/lib/nagios/plugins/check_postgres_locks -w 2 -c 3
command[check_postgres_bloat]=/usr/lib/nagios/plugins/check_postgres_bloat -w='100 M' -c='200 M'
command[check_postgres_connection]=/usr/lib/nagios/plugins/check_postgres_connection --db=postgres
command[check_postgres_backends]=/usr/lib/nagios/plugins/check_postgres_backends -w=70 -c=100
command[check_docker]=/usr/lib/nagios/plugins/check_docker.py --containers timescaledb $ARG1$
```

Abbildung 8 NRPE Konfiguration Anpassungen

3.5.9 Scripts und Tools

Für die Systemkonfigurationen wurden folgende Scripte, Tools und Einstellungen verwendet.

3.5.9.1 Import-Content Erstellung

Um auf allen Systemen in jedem Messzyklus exakt denselben Inhalt importieren zu können, wurden der Inhalt (eine Million Datensätze) via Script erzeugt und in einer Textdatei gespeichert (Code 1).

Die einmalige Ausführung des Scripts erfolgte auf einem Ubuntu Gast System auf einem Windows 10 Client (Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU 2.40GHz mit 24 GB RAM) und dauerte rund sechseinhalb Stunden (Abbildung 9).

Script: *createdbcontent.sh*

```
#!/bin/bash
#*****
#PROGRAM NAME - CreateContent
#PROGRAMMER - T. Baier, 03.01.2023
#DESCRIPTION - This program creates 1Million Lines Random Content
#              and write it into a text file
#*****

count=0
while [ $count -lt 1000000 ]; do
    openssl rand -base64 48 >> content.txt
    let count=count+1
done
echo Done: Count = $count
```

Code 1 Script - Content Erstellung

Ausführung des Scripts zur Content Erstellung:


```
root@NB-TBaier:/home/littleangel# time ./createdbcontent.sh
Done: Count = 1000000

real    372m34.088s
user    49m39.094s
sys     167m0.953s
root@NB-TBaier:/home/littleangel#
```

Abbildung 9 Content Erstellung - Durchführung

3.5.9.2 Cronjob - Content Import

Je nach System dauert der Import unterschiedlich lange, daher wurde zu Beginn ein erster Testlauf durchgeführt, um die Gesamtdauer zu messen. Um im Monitoring einen grafischen, zeitgleichen Vergleich erzeugen zu lassen, wurde nach dem ersten Testlauf auf den beiden zu vergleichenden Systemen derselbe Startzeitpunkt festgelegt.

Gestartet wurde immer via Cronjob, alle Systeme sind mit demselben Zeitserver synchronisiert und innerhalb derselben Zeitzone:

```
$ timedatectl set-timezone Europe/Vienna
```

Inhalt der Datei: */etc/crontab* in Code 2:

```
#!/bin/bash
# File: /etc/crontab

# resetdb - Cleanup 10 Minuten bevor der Import startet - Auswahl der Installationsform durch setzen der #

# Import RP3:
#50 2,5,8,11,14,17,20,23 * * * root /bin/bash /home/tbaier/resetdb_native.sh >> /home/tbaier/cronlog 2>&1
#50 2,5,8,11,14,17,20,23 * * * root /bin/bash /home/tbaier/resetdb_docker.sh >> /home/tbaier/cronlog 2>&1
#0 0,3,6,9,12,15,18,21 * * * root /usr/bin/python3 /home/tbaier/contentimport.py >> /home/tbaier/cronlog 2>&1

# Import RP4:
50 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 * * * root /bin/bash /home/tbaier/resetdb_native.sh >> /home/tbaier/cronlog 2>&1
#50 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 * * * root /bin/bash /home/tbaier/resetdb_docker.sh >> /home/tbaier/cronlog 2>&1
0 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 * * * root /usr/bin/python3 /home/tbaier/contentimport.py >> /home/tbaier/cronlog 2>&1
```

Code 2 Crontab Einträge

3.5.9.3 Cleanup/Create DB Script

Vor Beginn jedes Import Tests erfolgt ein Cleanup der Datenbank. Die Datenbank wird gelöscht, neu angelegt und als hypertable (TimeSeriesDB) erzeugt. Dieses Script wird ebenso via Cronjob gestartet (Code 3 und Code 4).

Je nach Installationsart muss das Erzeugen oder Löschen anders gelöst werden:

Native DB Reset:

```
#!/bin/bash
#su - postgres
psql -U postgres -h 127.0.0.1 contentdb << EOF
DROP TABLE tbl_content;
CREATE TABLE tbl_content (id serial, timestamp timestamp with time zone NOT NULL,content
text NOT NULL);
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;
SELECT create_hypertable('tbl_content', 'timestamp');
EOF
```

Code 3 Script - Reset Native DB

Docker DB Reset:

```
#!/bin/bash
docker exec -t timescaledb psql -U postgres -d contentdb -c "DROP TABLE tbl_content;"
docker exec -t timescaledb psql -U postgres -d contentdb -c "CREATE TABLE tbl_content (id
serial, timestamp timestamp with time zone NOT NULL,content text NOT NULL);"
docker exec -t timescaledb psql -U postgres -d contentdb -c "SELECT create_hypertable('y',
'timestamp');"
```

Code 4 Script - Reset Docker DB

3.5.9.4 Content Importsript

Das Importsript ist ein Python Script, welches eine Datenbank-Verbindung öffnet, das Textfile mit dem einmalig erzeugten Content einliest und in die Datenbank schreibt (Code 5 und Code 6). Start und Ende des Cronjobs werden in einer Log Datei protokolliert und nach Ende des Imports wird jeder hunderttausendste Wert ausgelesen und ebenfalls in die Log-Datei ausgegeben. Danach schließt sich die Datenbankverbindung. Die Ergebnisdatei enthält Start und Endzeitpunkt des Scripts sowie den ersten und letzten Datensatz und die Datensätze an jeder hunderttausendsten ID zum Vergleich. Auf Basis dieser Informationen erfolgt die Auswertung in Kapitel 5 Ergebnisse und Schlussfolgerungen.

Import Script: *contentimport.py*

```
1  #!/usr/bin/python3
2  # encoding: utf-8
3  #*****
4  #PROGRAM NAME - ContentImport
5  #PROGRAMMER - T. Baier, 07.01.2023
6  #DESCRIPTION - This program imports data into a TimeScaleDB
7  #               from an content file
8  #               and write the creation datetime
9  #               in steps of 100.000 into a result file
10 #*****
11 import psycopg2
12 from psycopg2 import Error
13 from datetime import datetime
14
15 try:
16     connect = psycopg2.connect("postgresql://postgres:postgres@localhost/contentdb")
17     cur = connect.cursor()
18     contentfile = open('/home/tbaier/content.txt', 'r')
19     referenzfile = open('/home/tbaier/resultwerte.txt', 'a')
20     date = datetime.now()
21     time = date.strftime("%H:%M:%S")
22     referenzfile.write('Cronjob Start: {0}\n'.format(time))
23
24     for content in contentfile.readlines():
25         #print("Line: ", content.strip())
26         sql = "INSERT INTO tbl_content(timestamp, content) VALUES ( 'NOW()', %s)"
27         val = [content.strip()]
28         # print("SQL Statement: ", sql, val)
29         cur.execute(sql, val,)
30         connect.commit()
31
32     referenzfile.write('Cronjob Ende: {0}\n'.format(time))
33     referenzfile.write('START: Werte zum vorherigen Cronjob :\n')
```

Code 5 Import Script: contentimport.py – Teil 1

```

34
35 ##### auslesen der messwerte und speichern in eine datei:
36 for count in range(1,10):
37     if count == 1:
38         dbid=1
39     elif dbid == 1:
40         dbid = 100000
41     else:
42         dbid = dbid + 100000
43
44     readsql = "SELECT * from tbl_content WHERE id = %s"
45     cur.execute(readsql, [dbid])
46     result = cur.fetchall()
47     for row in result:
48         print("SQL Select =", row[1], row [2], "\n")
49         referenzfile.write('{0} {1}\n'.format(row[1], row[2]))
50
51     referenzfile.write('ENDE: Werte zum vorherigen Cronjob.\n')
52
53 except (Exception, Error) as error:
54     print("Error while connecting to PostgreSQL", error)
55
56 finally:
57     cur.close()
58     connect.close()
59     contentfile.close()
60     referenzfile.close()

```

Code 6 Import Script: contentimport.py – Teil 2

4 Empirischer Teil

4.1 Durchführung Laborexperiment

Es wurden 3 SD-Karten konfiguriert (Native Installation, Docker Installation, Docker Installation mit Daten auf der SD-Karte und nicht im Container), welche für die Messdurchläufe sowohl im Raspberry Pi Model 3 als auch Model 4 verwendet werden.

Die Messsysteme und das Monitoring System wurden netzwerktechnisch konfiguriert.

Die Geräte sind via Switch miteinander verbunden und zusätzlich via WLAN erreichbar. Im Monitoring sind die Systeme über die Statische IP des Devices eth0 eingebunden und haben sowohl am Raspberry Pi Model 3 als auch am Model 4 dieselbe statische IP-Adresse. Beim Kartenwechsel zwischen RP3 und RP4 ist in der Netzwerkkonfiguration die MAC-Adresse des Netzwerkinterfaces zu ändern aufgrund des geänderten Hardware-Netzwerkmoduls. Zu Wartungszwecken ist WLAN als zusätzliche Zugriffsoption aktiv.

Monitoring: eth0: 172.20.0.51 - wlan rp3: 172.20.0.33

Native TimescaleDB: eth0: 172.20.0.52 - wlan RP3: 172.20.0.34 / RP4: 172.20.0.39

Docker TimescaleDB: eth0: 172.20.0.53 - wlan RP3: 172.20.0.38 / RP4: 172.20.0.40

Docker TimescaleDB local Data: eth0: 172.20.0.55 - wlan RP3: 172.20.0.43 / RP4: 172.20.0.44

Zuerst startet der Messdurchgang am Raspberry Pi Model 3 mit SD-Karte für Native und Docker.

Es wird ein erster Durchlauf gestartet und nach erfolgtem Durchlauf die Cronjobs entsprechend angepasst, um ab nun grafische Darstellungen im Vergleich durch das Monitoring zu erhalten. Hier ist der gemeinsame Start notwendig, um im Graphite die optische Auswertung zu erhalten.

Es wurden zwei Vergleiche grafisch durchgeführt auf Raspberry Pi 3 und Raspberry Pi 4:

- Native Installation und Docker Installation
- Docker Installation und Docker Installation mit lokalen Daten

Für den Content Import selbst ist diese Genauigkeit nicht notwendig, da der Import für jeden Datensatz einen Timestamp in der Datenbank speichert. Diese Dateninformationen werden von jedem Durchlauf exportiert und in eine Ergebnisdatei automatisiert geschrieben. Die Werte werden in Hunderttausenderschritten gespeichert und können so zur Auswertung herangezogen werden. Von den insgesamt durchgeführten Messzyklen werden fünfzehn Durchgänge je Variante ausgewertet.

Die Messungen wurden in folgender Reihenfolge durchgeführt:

- Raspberry Pi Model 3:
 - Native Installation und Docker Installation
 - Docker Installation und Docker Installation mit lokalen Daten
- Raspberry Pi Model 4:
 - Native Installation und Docker Installation
 - Docker Installation und Docker Installation mit lokalen Daten

Zwischen jedem Messwechsel, Native vs. Docker (NvD) und Docker vs. Docker (DvD), sowie zwischen Raspberry 3 und Raspberry Pi 4 wurde jeweils ein Reboot des Messsystems durchgeführt, damit alle Systeme zu Beginn im Vergleich direkt nach einem neuen Startup beginnen.

4.2 Daten - Content Import

Beim Contentimport, welcher via Cronjob gestartet wird, werden vom Script automatisiert die Werte des Starts und das Ende der Scriptlaufzeit anhand der Systemuhrzeit protokolliert. Zusätzlich werden nach Ende des Imports innerhalb der Laufzeit ein Export der Datensätzen im Hunderttausenderschritt protokolliert und dienen der Auswertung. Aus diesen Protokollinformationen wurden Tabellen (Anhang A - Messwerttabellen) erstellt und die entsprechenden Berechnungen zur Gesamtlaufzeit des Scripts und der Datensätzen, sowie der daraus resultierenden Durchschnittswerte je Messvariante errechnet.

- Raspberry Pi Model 3:
 - Native Installation
 - Docker Installation
 - Docker Installation mit lokalen Daten
- Raspberry Pi Model 4:
 - Native Installation
 - Docker Installation
 - Docker Installation mit lokalen Daten

4.3 SD-Karte Benchmark

Da die SD-Karte an sich eine hohe Lesegeschwindigkeit mit 170 MB/sek hat und als Schreibgeschwindigkeit 80 MB/sek ausgewiesen sind, wurde geprüft, wie dies auf der Hardware selbst eingesetzt, also des Busses und des Übertragungssystems, tatsächlich aussieht.

Denn die Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist für den Test selbst und das Verhältnis, wie sich die Unterschiede zwischen Raspberry Pi 3 und Raspberry Pi 4 entwickeln, als Wissens- und Bewertungsgrundlage notwendig. Der Benchmark wurde im Anschluss an die Messungen des Content Imports lt. Anleitung: („microSD Card Benchmarks – Raspberry Pi Dramble“, 2023) durchgeführt und abgebildet in Anhang B – SD-Karte Benchmark. Dieser lieferte folgende Ergebniswerte (Tabelle 2):

	hdparm buffered disk reads	dd write
Raspberry Pi 3	22,04 MB/sec	19,4 MB/s
Raspberry Pi 4	42,91 MB/sec	31,0 MB/s

Tabelle 2 Benchmark SD Karte Ergebnisse

Hdparm ist ein Programm, um Lesevorgänge auf Laufwerken durchzuführen. Da es sich um einen Benchmark handelt, ist das Ziel, auszuwerten wie schnell Daten vom Speichergerät gelesen werden können. Dafür wird im Falle dieses Benchmarks das Lesen von Daten ohne Zwischenspeicherung (Caching) durchgeführt (Parameter -t). Das Ergebnis der Messung ist ein Hinweis darauf wie schnell sequenzielle Datenlesevorgänge ohne Dateisystem-Overhead durchgeführt werden können (hdparm(8) - Linux manual page, 2023).

Der Befehl dd wird benutzt, um die Schreibgeschwindigkeit eines Speichermediums zu überwachen beziehungsweise zu prüfen. Geprüft wird die sequenzielle Eingangs- und Ausgangsgeschwindigkeit des Speichermediums. Dafür werden Daten direkt ohne Caching auf das Speichermedium geschrieben und die Latenzzeit und der Datendurchsatz gemessen (dd(1) - Linux manual page, 2023).

5 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Laborexperiments präsentiert und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen erläutert.

5.1 Ergebnisse Contentimport Performance

Die Durchschnittswerte der einzelnen Messungen lt. Anhang A - Messwerttabellen sind hier in einer Übersicht zusammengefasst und die Verhältnisse errechnet bzw. die Werte in Beziehung gesetzt. Die Gesamtergebnisse werden in den Tabellen 3 und 4 zusammengefasst. Die Script-Import-Dauer wird in den Tabellen 5, 6, 7 und Abbildung 10 bewertet. Die Messwerte auf Query/Sekunde berechnet und dargestellt, sind in den Tabellen 8 und 9 und in den Abbildungen 11 und 12 zu finden.

Raspberry Pi 3:	Script	Data Timestamp		
	Dauer	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
Native	01:37:18	5753901	0,00575	175
Docker	02:18:03	8197141	0,00820	122
Docker l.D.	02:20:13	8459974	0,00846	119

Tabelle 3 Contentimport Messwerte Gesamtübersicht RaspberryPi 3

Raspberry Pi 4:	Script	Data Timestamp		
	Dauer	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
Native	00:54:20	3228116	0,00323	314
Docker	01:13:43	4305062	0,00431	234
Docker l.D.	01:13:21	4388887	0,00439	229

Tabelle 4 Contentimport Messwerte Gesamtübersicht RaspberryPi 4

Raspberry Pi 3	Ges. Dauer in ms	zu Native langsamer um %:
Native	5753901	
Docker	8197141	42,46
Docker l.D.	8459974	47,03

Tabelle 5 Contentimport Messwerte Vergleich Gesamtdauer von RP3 zu Native

Raspberry Pi 4	Ges. Dauer in ms	zu Native langsamer um %:
Native	3228116	
Docker	4305062	33,36
Docker l.D.	4388887	35,96

Tabelle 6 Contentimport Messwerte Vergleich Gesamtdauer von RP4 zu Native

Native:	Ges. Dauer in ms	RP4 zu RP3 schneller um %:
Raspberry Pi 3	5753901	
Raspberry Pi 4	3228116	43,90
Docker	Ges. Dauer in ms	RP4 zu RP3 schneller um %:
Raspberry Pi 3	8197141	
Raspberry Pi 4	4305062	47,48
Docker I.D.	Ges. Dauer in ms	RP4 zu RP3 schneller um %:
Raspberry Pi 3	8459974	
Raspberry Pi 4	4388887	48,12

Tabelle 7 Contentimport Messwerte Vergleich Gesamtdauer RP4 zu RP3

Abbildung 10 Contentimport Messwerte Diagramm – Vergleich Gesamtdauer

Raspberry Pi 3	Query/sek	zu Native langsamer um %:
Native	175	
Docker	122	30,11
Docker l.D.	119	32,23

Tabelle 8 Contentimport Messwerte Vergleich Query pro Sekunde RP3

Raspberry Pi 4	Query/sek	zu Native langsamer um %:
Native	314	
Docker	234	25,29
Docker l.D.	229	26,92

Tabelle 9 Contentimport Messwerte Vergleich Query pro Sekunde RP4

Abbildung 11 Contentimport Messwerte Diagramm – Vergleich Anzahl Queries pro Sekunde

Anhand der gemessenen Datenwerte des Datenimports, dem Timestamp des ersten Datensatzes sowie der Timestamp des letzten Datensatzes wurde die Gesamtdauer des tatsächlichen Imports errechnet. Auf dieser Basis und dem Wissen, dass eine Million Datensätze importiert wurden, ist die Anzahl der Queries pro Sekunde pro Durchgang errechnet worden. Über alle Messdurchläufe pro Installationsform sind die fünf Kenngrößen: Minimum, Qantil 25%, Median, Quantil 75% und Maximum ermittelt worden, abgebildet in Tabelle 10.

	RP3 Native	RP3 Docker	RP3 DID	RP4 Native	RP4 Docker	RP4 DID
Minimum	151,945549	114,52963	106,869405	255,819379	194,273969	204,328453
Qantil 25%,	167,443726	118,125163	114,34974	292,563874	219,839507	218,581724
Median	172,364342	120,033595	119,430137	309,574137	230,572588	225,834623
Qantil 75%,	183,640082	126,558947	122,750365	326,440839	245,938641	235,74115
Maximum	200,389638	134,395108	131,22824	382,919786	289,656595	283,951837

Tabelle 10 Boxplot Werte Ermittlung

Diese Werte werden nun in Form eines Boxplots dargestellt, welche die Verteilung pro Installationsform hinsichtlich Queries pro Sekunde darstellt. Dabei stellt die Linie in der Mitte den Median dar, das farbige Rechteck die Lage von 50% aller Messwerte (in grün Raspberry Pi 4, in blau Raspberry Pi 3) und die Linien mit den End-Querlinien die Lage des niedrigsten und des höchsten Messwertes. Es ist zu erkennen, dass die Systeme am Raspberry Pi 4 einen höheren Datendurchsatz haben als die Raspberry Pi 3 Systeme. Auch erkennt man, dass auf beiden Systemen das Native System eine höhere Anzahl Queries pro Sekunde abarbeiten kann.

Abbildung 12 Verteilungsdarstellung von Queries/Sekunde je Installationsform

5.2 Ergebnisse Monitoring Performance Grafiken

Diese Grafiken sind Auswertungen des Monitoring Systems und den durchgeführten Messungen über den Zeitraum der Messzyklen hinweg, was ausschnittsweise dargestellt wird. Die Ergebnisse sind zwischen Nativer Installation und Docker Installation sowie zwischen Docker mit Daten im Container und Daten lokal am System abgespeichert (außerhalb des Containers) abzulesen. Der Zeitpunkt der grafischen Messungen des Monitoring Systems wird jedoch automatisiert von der Monitoring Engine Icinga2 gestartet und getimed. Um den Vergleich zwischen den einzelnen Varianten optisch grob feststellen zu können, wurden die Content Import Messzyklen am Betriebssystem via Cronjob gleichzeitig gestartet, um so die Entwicklung verfolgen zu können.

5.2.1 Content-Import Laufzeit

Die nachfolgenden Grafiken (Abbildung 13, 14, 15 und 16) zeigen den Messvergleich von einem lokal ausgeführten SQL-Count auf jedem System, der die Anzahl der bereits importierten Datensätze zurückgibt. Der Import startet bei 0 und wächst auf eine Million Datensätze an, je weiter der Import fortgeschritten ist, desto höher steigt die Messlinie. Ein Messdurchlauf zum Beispiel in Abbildung 13, gestartet um 21:00 lt. Grafik wurde vom Nativen System um ca. 22:35 abgeschlossen jedoch das Docker System benötigte bis fast 23:30. In der Grafik erkennt man, dass die Messdurchläufe optisch immer im selben Verhältnis stattfinden. Ebenfalls erkennbar ist, dass sich das Verhältnis optisch von Raspberry Pi 3 auf Raspberry Pi 4 nicht verändert hat, sich aber die Laufzeit verkürzt hat (Abbildung 14). Abbildung 15 zeigt den grafischen Vergleich zwischen Docker mit Daten im Container (Docker) und Docker Container mit Daten außerhalb des Containers (Docker local Data). Hier sieht man, dass die Abstände zwischen der Laufzeit der beiden Varianten im Vergleich zum Nativen System kürzer sind. In Abbildung 16 wird der Import auf Raspberry Pi 4 (16) zwischen den beiden Docker Varianten grafisch dargestellt, hier gibt es optisch kaum einen Unterschied zu erkennen, anders als in der Grafik zuvor (15) auf Raspberry Pi 3.

Abbildung 13 RaspberryPi3 – Native (grün) vs. Docker (blau)- Countimport Datensätze

Abbildung 14 RaspberryPi 4 – Native (grün) vs. Docker (blau) – Countimport Datensätze

Abbildung 15 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Countimport Datensätze

Abbildung 16 RaspberryPi 4 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Countimport Datensätze

5.2.2 CPU-System-Auslastung

Die nachfolgenden Grafiken (Abbildung 17, 18, 19 und 20) zeigen die System CPU-Auslastung der Systeme während der Messzyklen. Auf der Abbildung 17 und 18 ist erkennbar, dass das native System eine geringere CPU-Auslastung hat als das Docker-System während des Messzyklus. Die anhaltende Auslastung ist auch entsprechend dem früher abgeschlossenen Datenimport kürzer als die vom Docker System. Das trifft sowohl auf Raspberry Pi 3 als auch auf Raspberry Pi 4 zu. In den Abbildungen 19 und 20 sieht man den Vergleich der System CPU Auslastung zwischen den beiden Container Varianten. Hier ist optisch kaum ein Unterschied zu erkennen, lediglich in der Laufzeit ist ein Unterschied auf Raspberry Pi 3, auf Raspberry Pi4 sieht man, wie auch beim ContentImport (Abbildung 16) keinen Laufzeitunterschied und nach wie vor keinen Systemauslastungsunterschied.

Abbildung 17 RaspberryPi 3 – Native (blau) vs. Docker (grün) – CPU-Auslastung Systeme

Abbildung 18 RaspberryPi 4 – Native (blau) vs. Docker (grün)- CPU-Auslastung Systeme

Abbildung 19 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – CPU-Auslastung Systeme

Abbildung 20 RaspberryPi 4 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – CPU-Auslastung Systeme

5.2.3 CPU-Auslastung Native System CPU und Container CPU

Die folgenden Grafiken (Abbildung 21 und 22) zeigen die CPU-Auslastung des Native Systems und die des Docker Container Systems während der Messzyklen. Anders als in der Gegenüberstellung der Messwerte im Punkt CPU-Systemauslastung (5.2.2) wo das Native System weniger Ressourcen brauchte als das Docker System ist es hier ähnlich in der Auslastung wie der CPU-Verbrauch des Containers selbst. Auf Raspberry Pi 4 (22) erkennt man, dass der Container mehr CPU-Verbraucht als das Native System. In beiden Fällen ist die Auslastungsdauer aufgrund des länger laufenden Import Scripts bei Docker länger. Bei den Abbildungen 23 und 24 wird die CPU-Auslastung der Container im Vergleich dargestellt, einmal mit den Daten im Container (Docker) und einmal mit den Daten außerhalb des Containers (Docker local Data). Hier sieht man zwischen den beiden Container Varianten keinen Unterschied während des Imports nur zwischen den Importlaufzeiten ist die CPU des Containers mit den Daten im Container höher belastet auf Raspberry Pi 4.

Abbildung 21 RaspberryPi 3 – Native (blau) vs. Docker (grün) – CPU-Auslastung Native und Docker Container

Abbildung 22 RaspberryPi 4 – Native (blau) vs. Docker (grün) – CPU-Auslastung Native und Docker Container

Abbildung 23 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker Container (grün)- CPU-Auslastung des Systems und des Docker Containers

Abbildung 24 RaspberryPi 4 – Docker (grün) vs. Docker Container (blau)- CPU-Auslastung des Systems und des Docker Containers

5.2.4 Arbeitsspeicher-Auslastung

Nachfolgend zeigen die Grafiken (Abbildung 25 und 26) den Memory-Verbrauch der Systeme Native, Docker und des Containers am Docker System. In diesen beiden Abbildungen werden alle 3 Werte zur Laufzeit des Import Scripts dargestellt. Erkennbar ist, dass der Wert, den der Container selbst an Arbeitsspeicher benötigt ca. die Differenz zwischen dem Arbeitsspeicherverbrauch der beiden Installationsvarianten ist. Zusätzlich erkennbar ist, dass der Speicherverbrauch des Container Systems konstant über die gesamte Messdauer ist, jedoch der Systemspeicher nach Beendigung des Datenimports wieder freigegeben wird. Am Raspberry Pi 4 in der Grafik (26) sieht man deutlich einen Anstieg des Container Speichers über die Laufzeit des Contentimports sowie eine gewisse Konstanz nach Beendigung des Imports bis der Arbeitsspeicher wieder freigegeben wird. Hier ist trotz des Anstiegs des Arbeitsspeichers vom Docker Container kein Anstieg des Verbrauchs des Systemspeichers erkennbar.

Die Abbildungen 27 und 28 zeigen den Vergleich zwischen den beiden Container Varianten und deren Arbeitsspeicher-Auslastung. Hier ist erkennbar, dass am Raspberry Pi 3 der Verbrauch ähnlich ist, jedoch die Laufzeit unterschiedlich. Auf Raspberry Pi 4 die Container Variante, welche die Daten im Container hält, einen höheren RAM-Verbrauch aufweist aber die Laufzeit ähnlich ist.

Abbildung 25 RaspberryPi 3 – Native (grün) vs. Docker (blau) vs. Docker Container (rot) – System Memory

Abbildung 26 RaspberryPi 4 – Native (grün) vs. Docker (blau) vs. Docker Container (rot) – System Memory

Abbildung 27 RaspberryPi 3 – Docker (grün) vs. Docker local Data (blau) – Memory-Auslastung Container

Abbildung 28 RaspberryPi 4 – Docker (grün) vs. Docker local Data (blau) – Memory-Auslastung Container

5.2.5 Systemtemperatur

Nachfolgende Abbildungen (29, 30, 31 und 32) zeigen die Systemtemperaturen der Messsysteme. Raspberry Pi3 ist passiv gekühlt aber mit geringerer Rechenleistung als der Raspberry Pi 4, dieser ist aktiv gekühlt. Anhand der Grafischen Darstellung der Temperaturwerte, ist erkennbar wann es zur Belastung des Systems und damit zum Start und Ende der Messdurchläufe gekommen ist. Die Abbildung 29 zeigt den Vergleich zwischen dem Nativen System und dem Docker System über die Messdurchgänge. Hier erkennt man anhand der Temperatur, wann diese begonnen haben und endeten. Das Container-System hat eine höhere Temperaturentwicklung als das native System. Ebenfalls sieht man ca. dasselbe Verhältnis auf Raspberry Pi 4 (30), jedoch in der Höhe der Temperatur ist durch die aktive Kühlung ein Temperaturunterschied zum Raspberry Pi 3 von fast 30°C. In der Abbildung 31 und 32 sieht man, dass das System, welches die Daten im Container hält, eine höhere Temperatur entwickelt während der Import Laufzeit als der Container mit den Daten am lokalen System. Am Raspberry Pi 4 (Abbildung 32) ist hier kaum ein unterschied auszumachen. Jedoch ist auch hier ein gravierender Temperaturhöhenunterschied durch die aktive Kühlung von fast 30°C die der Raspberry Pi 4 kühler ist.

Abbildung 29 RaspberryPi 3 – Native (grün) vs. Docker (blau) – Systemtemperatur

Abbildung 30 RaspberryPi 4 – Native (grün) vs. Docker (blau) – Systemtemperatur

Abbildung 31 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Systemtemperatur

Abbildung 32 RaspberryPi 4 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Systemtemperatur

5.3 Schlussfolgerungen

Die Messergebnisse des Contentimport (5.1) zeigen, dass das Native installierte System den Import via Script am schnellsten durchführen konnte – sowohl auf dem Raspberry Pi 3 mit 1 GB Arbeitsspeicher als auch auf dem Raspberry Pi 4 mit 2 GB Arbeitsspeicher. Es wird zwischen der Scriptlaufzeit und der Laufzeit des tatsächlichen Imports unterschieden. Die Scriptlaufzeit enthält den Start via cronjob, das Erzeugen der Protokolldateien, das Importieren der Daten und das Auslesen der Datensatz-Timestamps am Ende des Imports. Die tatsächliche Importdauer wird aufgrund des genauen Timestamp mit Millisekundenangabe bei Erstellung des Datensatzes durch die Datenbankfunktion now() (Kapitel 3.5.9.4) beim Import errechnet. Diese Werte wurden vom ersten und letzten Datensatz herangezogen, um die tatsächliche Dauer in Millisekunden zu errechnen.

Auf Basis dieser Informationen (Kapitel 4.2) wurde errechnet, wie viele Queries pro Sekunde pro Installationsmethode und Hardware durchgeführt werden konnten. Im Diagramm Query pro Sekunde Abbildung 11 zeigt sich, dass sowohl auf Raspberry Pi Model 3 als auch auf Raspberry Pi Model 4 die Container Systeme zwischen 25 % und 32 % langsamer waren über die Anzahl von 15 Messzyklen je System. Auch zeigen die Werte im Diagramm Abbildung 10, dass zwischen Raspberry Pi 3 und Model 4 eine Performancesteigerung von 42 % - 48 % bei der tatsächlichen Importlaufzeit erfolgte.

Das lässt sich auch in den grafischen Monitoring-Ergebnissen (Kapitel 5.2) ablesen. Hier sieht man in den Darstellungen von Kapitel 5.2.1, dass das native System den Datenimport schneller durchführt. Der Datenimport erfolgt optisch im gleichen Verhältnis sowohl auf dem Raspberry Pi 3 als auch auf dem Raspberry Pi 4, die Laufzeitverkürzung kann aus der Grafik abgelesen werden. Hingegen ist jedoch der Abstand zwischen Docker-Installation und Docker-Installation mit lokalen Daten, also den Datenbankdaten außerhalb des

Containers direkt am Betriebssystem sehr gering und unterscheidet sich optisch nicht mehr zum Raspberry Pi 4. Die CPU-Auslastung der Systeme, Kapitel 5.2.2 und Kapitel 5.2.3, zeigen, dass das Betriebssystem des Container Systems im Vergleich zum Nativen System sowohl auf Raspberry Pi 3 und 4, ein Drittel mehr Ressourcen benötigt. Im Vergleich dazu erscheint der CPU-Vergleich der beiden Container Betriebssysteme nahezu gleich. Der Vergleich der CPU zwischen dem Nativen System und dem Docker - nur Container CPU - zeigt auf Raspberry Pi 3 dieselbe Auslastung, der Container auf Raspberry Pi 4 nutzt hingegen mehr CPU als das gesamte Native System. Der Vergleich der beiden Container Varianten ist bezüglich deren Container CPU Auslastung sowohl auf Raspberry Pi3 und 4 nahezu ident. Im Kapitel 5.2.4 ist zu erkennen, dass der Arbeitsspeicherverbrauch bei den Container Systemen höher ist, als beim Nativen System. In der Abbildung des Systemmemorys ab Abbildung 25 ist gut zu erkennen, dass das Container System offenbar bereits Speicher für den Container reserviert, denn dieser Verbrauch ist mit steigender Importzahl gewachsen, jedoch ist der gesamte Systemspeicher gleichgeblieben. Bei den beiden Container Varianten erkennt man bei Raspberry Pi 4, dass das System, welches die Daten im Container hält, einen höheren Speicherverbrauch hat, als jenes System, welches die Daten am Betriebssystem ablegt. Bei der Temperatur in Kapitel 5.2.5 erkennt man, dass das Native System deutlich weniger Hitze erzeugt als das Container System. Die Laufzeit durch die Beanspruchung des Systems und der damit verbundenen Hitzeentwicklung ist gut zu erkennen.

Sowohl die grafische Auswertung Kapitel 5.2 als auch die Messwerte und die errechneten Daten Kapitel 5.1 zeigen, dass in diesem Experiment das Native System den Import schneller durchgeführt hat als das Container-System und es zwischen den zwei Varianten der Datenspeicherung im Container nur einen geringen Unterschied gibt.

Werden die Grafiken im Kontext zueinander betrachtet, in Verbindung mit den gemessenen Werten und den errechneten Verhältnissen, dann zeigt sich deutlich, dass je mehr Arbeitsspeicher verfügbar ist und je schneller das I/O Durchsatz des Speichermedium der Daten an sich ist, umso schneller können die Anfragen abgearbeitet werden. Das wird auch in der Abbildung der Abbildung 12 Verteilungsdarstellung von Queries/Sekunde je Installationsform sichtbar dass sich die Container an das native System annähern je mehr Systemressourcen verfügbar sind und je höher der Datendurchsatz ist.

Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse dieses Experiments, wäre eine künftige Forschungsfrage: „Gibt es bei Erhöhung der Ressourcen und des Datendurchsatzes eine Veränderung hinsichtlich der Performance beim Content Import auf unterschiedlichen Installationsumgebungen?“

6 Zusammenfassung

Im Bereich von Big-Data sind Zeitreihen-Informationen häufig und wichtig. Im Rahmen der Forschungsfrage in Bezug auf Kriterien zum Vergleich von Datenbankmanagementsystemen hat sich gezeigt, welche DBM-Systeme sich zum Beispiel hinsichtlich Durchsatzes und Operationen pro Sekunde, Latenz eines Systems, dessen CPU- und Arbeitsspeicherauslastung, sowie durch die Zahl der Input/Output Operationen und des Netzwerktraffics unterscheiden. Die Anforderungen und Herausforderungen an ein DBMS der heutigen Zeit werden unter dem Begriff 5 V-Herausforderungen (S. 7) zusammengefasst und bezeichnen damit Volume, Variety, Value, Veracity, Velocity, welche sich auf die Ausfallsicherheit, Verteilung, Qualität und Menge der Daten beziehen. Ein Time Series DBMS ist ein System, welches es rasch und einfach ermöglicht, zeitbasierte Daten zu sammeln und diese auszuwerten. Hier geht es um Datensätze, welche nur durch den aktuellen Timestamp, Wert und Namen zur Zuordnung eingefügt werden, ohne dass das DBMS hier Abhängigkeiten etc. definiert. Damit erkennt man den Nutzen für das IOT-Umfeld, wo Sensorinformationen, System-Infrastruktur-Informationen abspeichert und auch langfristig ausgewertet werden. Aktuelle Statusüberwachung, der Blick in die Vergangenheit aber auch vorausschauend in die Zukunft sind im IT-Bereich die Basis für Ressourcenplanung und Entwicklungsinformation einer Infrastruktur. Diese Informationen sind von großem Nutzen und um diese Informationen zu speichern, ist es notwendig dort wo gemessen wird, oder im erreichbaren Umfeld der Sensoren, ein System zu implementieren, welches diese Daten aufnehmen kann. Da dies auch auf einem ressourcenreduzierten IOT Device genauso möglich sein soll wie auf einem hoch verfügbaren System, galt es zu ermitteln, wie sich die Installationsmethoden auf die Performance auswirken. Im Besonderen ist es interessant, wie die immer beliebter werdende Installationsvariante mittels Docker-Container sich auf die Gesamtperformance der TSDBMS auswirkt. Die Forschungsfrage dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Performanceunterschieden zwischen den verschiedenen Installationsformen hinsichtlich des Contentimports. Sie wurde mit dem Experiment beantwortet. Das klar zeigt (Kapitel 5 Ergebnisse und Schlussfolgerungen), dass das native System den Content Import schneller durchführt als die Container-Umgebungen. Der Unterschied ist sowohl mittels grafischer Darstellung aus dem Monitoring-System als auch mit Messwerten des Content Imports im Rahmen der Messzyklen erhoben worden. Damit ist die Hauptforschungsfrage dieser Arbeit beantwortet: Die Container-Installation zeigt im Performancevergleich, dass der Datenimport auf einem Raspberry Pi 3 um 42 % langsamer ist als die native Installation. Am Raspberry Pi 4 beträgt der Performanceunterschied von der Container-Installation zur nativen Installation nurmehr 33 %. Allgemein zum Betrieb von Datenbankmanagementsystemen gilt jedoch, dass neben der Performance weitere Faktoren wie Ausfallsicherheit, Hardwareverfügbarkeit und Skalierung entscheidend für die Festlegung einer Installationsvariante sind.

7 Literaturverzeichnis

- Bader, A., Kopp, O., & Falkenthal, M. (2017). Survey and Comparison of Open Source Time Series Databases, 249–268.
- DB-Engines Ranking - Method. (2022, 6. November). Verfügbar 6. November 2022 unter https://db-engines.com/en/ranking_definition
- dd(1)—Linux manual page. (2023). Abgerufen 18. Mai 2023, von <https://man7.org/linux/man-pages/man1/dd.1.html>
- Dunning, D., & Friedman, E. (2014, Dezember). Time Series Databases: New Ways to Store and Access Data (1. Aufl.). O'Reilly Media, Inc.
- Edlich, S., Friedland, A., Hampe, J., & Brauer, B. (2010). NoSQL. Carl Hanser Verlag München.
- Griesbacher, P. (2022, 13. April). Nagflux [original-date: 2015-06-25T18:24:51Z]. Verfügbar 8. Dezember 2022 unter <https://github.com/Griesbacher/nagflux>
- Grzesik, P., & Mrozek, D. (2020). Comparative Analysis of Time Series Databases in the Context of Edge Computing for Low Power Sensor Networks. In V. V. Krzhizhanovskaya, G. Závodszy, M. H. Lees, J. J. Dongarra, P. M. A. Sloot, S. Brissos & J. Teixeira (Hrsg.), Computational Science - ICCS 2020 (S. 371–383). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50426-7_28
- Hahmann, M., Hartmann, C., Kegel, L., & Lehner, W. (2019). Large-Scale Time Series Analytics: Novel Approaches for Generation and Prediction. Datenbank Spektrum, 19(1), 17–29. <https://doi.org/10.1007/s13222-018-00304-5>
- hdparm(8)—Linux manual page. (2023). Abgerufen 18. Mai 2023, von <https://man7.org/linux/man-pages/man8/hdparm.8.html>
- historical trend of time Series DBMS popularity. (2022, 5. November). Verfügbar 5. November 2022 unter https://db-engines.com/en/ranking_trend/time+series+dbms
- holtWinters() function — Flux 0.x Documentation. (2022, 8. Dezember). Verfügbar 8. Dezember 2022 unter <https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/holtwinters/>
- InfluxDB OSS 2.5 Documentation. (2022, 8. Dezember). Verfügbar 8. Dezember 2022 unter <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/>
- InfluxDB System Properties. (2022, 6. November). Verfügbar 6. November 2022 unter <https://db-engines.com/en/system/InfluxDB>
- Install InfluxDB — InfluxDB OSS 2.5 Documentation. (2022, 6. November). Verfügbar 6. November 2022 unter <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/install/>

- Kofler, M., & O'ggel, B. (2021). Docker: Das Praxisbuch für Entwickler und DevOps-Teams (3. Aufl.). Rheinwerk Verlag.
- Makris, A., Tserpes, K., Spiliopoulos, G., Zissis, D., & Anagnostopoulos, D. (2021). MongoDB Vs PostgreSQL: A comparative study on performance aspects. *Geoinformatica*, 25(2), 243–268. <https://doi.org/10.1007/s10707-020-00407-w>
- Mardan, A. A. A., & Kono, K. (2020). When the Virtual Machine Wins over the Container: DBMS Performance and Isolation in Virtualized Environments. *Journal of Information Processing*, 28(0), 369–377. Verfügbar 2.Mai 2023 unter https://www.jstage.jst.go.jp/article/ipsjip/28/0/28_369/article
- Meier, A., & Kaufmann, M. (2019). SQL & NoSQL Databases. Springer Vieweg.
- Metz, R., & Thome, H. (2019). Zeitreihenanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 1451–1465). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_108
- microSD Card Benchmarks – Raspberry Pi Dramble. (2023, 11. April). Verfügbar 11. April 2023 unter <http://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/microsd-cards>
- Naemon - Documentation. (2022, 8. Dezember). Verfügbar 8. Dezember 2022 unter <https://www.naemon.io/documentation/>
- Preeth E N, Mulerickal, Fr. J. P., Paul, B., & Sastri, Y. (2015). Evaluation of Docker containers based on hardware utilization. 2015 International Conference on Control Communication & Computing India (ICCC), 697–700. <https://doi.org/10.1109/ICCC.2015.7432984>
- Rahm, E., Saake, G., Sattler, K.-U., Sattler, K. U., Sattler, K.-U., Sattler, K. U., Sattler, K., Sattler, K. .-, Sattler, K. U., Sattler, K., & Saake, G. (2015). Verteiltes und paralleles Datenmanagement: von verteilten Datenbanken zu Big Data und Cloud. Springer Vieweg. 10/ST 270 R147.
- RaspberryPi. (2023a, 5. April). Buy a Raspberry Pi 3 Model B [Raspberry Pi]. Verfügbar 5. April 2023 unter <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/>
- RaspberryPi. (2023b, 5. April). Raspberry Pi 4 Model B specifications [Raspberry Pi]. Verfügbar 5. April 2023 unter <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/>
- Reis, D., Piedade, B., Correia, F. F., Dias, J. P., & Aguiar, A. (2022). Developing Docker and Docker-Compose Specifications: A Developers' Survey. *IEEE Access*, 10, 2318–2329. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3137671>
- Schinker, K. (2019). Vergleich von Time Series Databases und Event Stores. Technischen Hochschule Köln.

- Seybold, D., Hauser, C. B., Eisenhart, G., Volpert, S., & Domaschka, J. (2019). The Impact of the Storage Tier: A Baseline Performance Analysis of Containerized DBMS [Series Title: Lecture Notes in Computer Science]. In G. Mencagli, D. B. Heras, V. Cardellini, E. Casalicchio, E. Jeannot, F. Wolf, A. Salis, C. Schifanella, R. R. Manumachu, L. Ricci, M. Beccuti, L. Antonelli, J. D. Garcia Sanchez & S. L. Scott (Hrsg.), Euro-Par 2018: Parallel Processing Workshops (S. 93–105, Bd. 11339). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10549-5_8
- Soltesz, S., Pötzl, H., & Fiuczynski, M. E. (2007). Container-based Operating System Virtualization: A Scalable, High-performance Alternative to Hypervisors.
- Steiner, R., Springer Fachmedien Wiesbaden & Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. (2017). Grundkurs Relationale Datenbanken: Einführung in die Praxis der Datenbankentwicklung für Ausbildung, Studium und ITBeruf (9., erweiterte und aktualisierte Auflage). Springer Vieweg. [https://go.exlibris.link/ICwnWch810/ST_270_S822\(9\)](https://go.exlibris.link/ICwnWch810/ST_270_S822(9)).
- Timescale Docs. (2022, 8. Dezember). Verfügbar 8. Dezember 2022 unter <https://docs.timescale.com/>
- Timescale Documentation – Install TimescaleDB from Docker container. (2023, 6. April). Verfügbar 6. April 2023 unter <https://docs.timescale.com/selfhosted/latest/install/installation-docker/>
- TimescaleDB System Properties. (2022, 6. November). Verfügbar 6. November 2022 unter <https://db-engines.com/en/system/TimescaleDB>
- Write data – Get started with InfluxDB – InfluxDB OSS 2.5 Documentation. (2022, 8. Dezember). Verfügbar 8. Dezember 2022 unter <https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/get-started/write/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Big Data; die fünf „V“-Herausforderungen (Rahm et al., 2015, S. 15)	7
Abbildung 2 TS DBMS Popularität Nov. 2022 („historical trend of time Series DBMS popularity“, 2022)	8
Abbildung 3 Aufbau einer InfluxDB Zeitreihe („Write data – Get started with InfluxDB – InfluxDB OSS 2.5 Documentation“, 2022)	10
Abbildung 4 Vorschau CPU-Auslastung – Eigene Werte und Darstellung, 3 Monate Vergangenheit, 1 Monat Zukunft.....	12
Abbildung 5 Vorschau Disk Auslastung – Eigene Werte und Darstellung, 3 Monate Vergangenheit, 1 Monat Zukunft.....	12
Abbildung 6 Laboraufbau Schematisch dargestellt	16
Abbildung 7 Statische Netzwerkkonfiguration /etc/netplan/01-netcfg.yaml ..	18
Abbildung 8 NRPE Konfiguration Anpassungen	21
Abbildung 9 Content Erstellung – Durchführung	22
Abbildung 10 Contentimport Messwerte Diagramm – Vergleich Gesamtdauer	30
Abbildung 11 Contentimport Messwerte Diagramm – Vergleich Anzahl Queries pro Sekunde	31
Abbildung 12 Verteilungsdarstellung von Queries/Sekunde je Installationsform	32
Abbildung 13 RaspberryPi3 – Native (grün) vs. Docker (blau)- Countimport Datensätze	34
Abbildung 14 RaspberryPi 4 – Native (grün) vs. Docker (blau) – Countimport Datensätze	34
Abbildung 15 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Countimport Datensätze.....	34
Abbildung 16 RaspberryPi 4 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Countimport Datensätze.....	35
Abbildung 17 RaspberryPi 3 – Native (blau) vs. Docker (gün) – CPU-Auslastung Systeme	35
Abbildung 18 RaspberryPi 4 – Native (blau) vs. Docker (grün)- CPU-Auslastung Systeme	36
Abbildung 19 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – CPU-Auslastung Systeme.....	36
Abbildung 20 RaspberryPi 4 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – CPU-Auslastung Systeme.....	36

Abbildung 21 RaspberryPi 3 – Native (blau) vs. Docker (grün) – CPU- Auslastung Native und Docker Container	37
Abbildung 22 RaspberryPi 4 – Native (blau) vs. Docker (grün) – CPU- Auslastung Native und Docker Container	37
Abbildung 23 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker Container (grün)– CPU- Auslastung des Systems und des Docker Containers.....	38
Abbildung 24 RaspberryPi 4 – Docker (grün) vs. Docker Container (blau)– CPU- Auslastung des Systems und des Docker Containers.....	38
Abbildung 25 RaspberryPi 3 – Native (grün) vs. Docker (blau) vs. Docker Container (rot) – System Memory.....	39
Abbildung 26 RaspberryPi 4 – Native (grün) vs. Docker (blau) vs. Docker Container (rot) – System Memory.....	39
Abbildung 27 RaspberryPi 3 – Docker (grün) vs. Docker local Data (blau) – Memory-Auslastung Container	39
Abbildung 28 RaspberryPi 4 – Docker (grün) vs. Docker local Data (blau) – Memory-Auslastung Container	40
Abbildung 29 RaspberryPi 3 – Native (grün) vs. Docker (blau) – Systemtemperatur	41
Abbildung 30 RaspberryPi 4 – Native (grün) vs. Docker (blau) – Systemtemperatur	41
Abbildung 31 RaspberryPi 3 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Systemtemperatur	41
Abbildung 32 RaspberryPi 4 – Docker (blau) vs. Docker local Data (grün) – Systemtemperatur	42

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Gegenüberstellung InfluxDB („InfluxDB System Properties“, 2022) und TimescaleDB („TimescaleDB System Properties“, 2022)	9
Tabelle 2 Benchmark SD Karte Ergebnisse	28
Tabelle 3 Contentimport Messwerte Gesamtübersicht RaspberryPi 3.....	29
Tabelle 4 Contentimport Messwerte Gesamtübersicht RaspberryPi 4.....	29
Tabelle 5 Contentimport Messwerte Vergleich Gesamtdauer von RP3 zu Native	29
Tabelle 6 Contentimport Messwerte Vergleich Gesamtdauer von RP4 zu Native	29
Tabelle 7 Contentimport Messwerte Vergleich Gesamtdauer RP4 zu RP3	30
Tabelle 8 Contentimport Messwerte Vergleich Query pro Sekunde RP3.....	31
Tabelle 9 Contentimport Messwerte Vergleich Query pro Sekunde RP4.....	31
Tabelle 10 Boxplot Werte Ermittlung	32

Codeverzeichnis

Code 1 Script - Content Erstellung	22
Code 2 Crontab Einträge.....	23
Code 3 Script - Reset Native DB	23
Code 4 Script - Reset Docker DB.....	23
Code 5 Import Script: contentimport.py - Teil 1.....	24
Code 6 Import Script: contentimport.py - Teil 2.....	25

Abkürzungen

Folgende Abkürzungen wurden im Rahmen dieser Arbeit verwendet:

DB	Datenbank
DBS	Datenbanksystem
DBMS	Datenbank Management System
TSDB	Time Series Databases
SQL	Structured Query Language (Strukturierte Abfrage-Sprache)
NoSQL	Not only SQL
CLI	Command Line Interface
RP3	RaspberryPi 3
RP4	RaspberryPi 4
NvD	Native vs. Docker
DvD	Docker vs. Docker local Data
OS	Operating System

Anhang A – Messwerttabellen

Folgende Messwerte (Anhang A.1) wurden am Nativen System auf RaspberryPi3 ermittelt:

Messzyklus	Scriptlaufzeit				
	Datum	Start	Ende	Dauer	
1	07.01.2023	15:00:02	16:37:00	01:36:58	
2	07.01.2023	18:00:02	19:36:58	01:36:56	
3	07.01.2023	21:00:01	22:37:04	01:37:03	
4	08.01.2023	00:00:02	01:37:07	01:37:05	
5	08.01.2023	03:00:01	04:36:50	01:36:49	
6	08.01.2023	06:00:02	07:37:20	01:37:18	
7	08.01.2023	09:00:01	10:37:35	01:37:34	
8	08.01.2023	12:00:02	13:36:48	01:36:46	
9	08.01.2023	15:00:02	16:36:54	01:36:52	
10	08.01.2023	18:00:01	19:37:04	01:37:03	
11	09.01.2023	12:00:01	13:37:02	01:37:01	
12	06.04.2023	18:00:02	19:38:48	01:38:46	
13	06.04.2023	21:00:02	22:37:55	01:37:53	
14	07.04.2023	00:00:01	01:37:52	01:37:51	
15	07.04.2023	03:00:01	04:37:35	01:37:34	
	Durschnitt			01:37:18	
	Datensatz				
	Erster	Letzter	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
1	15:00:04.916714	16:36:59.91992	4990278	0,00499	200,3896376
2	18:00:05.498852	19:36:58.654296	5968444	0,00597	167,5478567
3	21:00:04.684795	22:37:03.841667	5975872	0,00598	167,339595
4	00:00:05.611895	1:37:07.588055	5798160	0,00580	172,4685073
5	03:00:04.661708	04:36:50.689993	5834285	0,00583	171,4006086
6	06:00:05.005288	07:37:19.752593	6581305	0,00658	151,9455488
7	09:00:04.826203	10:37:35.207093	5231890	0,00523	191,135517
8	12:00:05.102810	13:36:48.364523	6064713	0,00606	164,8882643
9	15:00:05.048728	16:36:54.041392	5801664	0,00580	172,3643424
10	18:00:04.926571	19:37:04.570021	5463450	0,00546	183,0345295
11	12:00:04.825147	13:37:02.007631	5000484	0,00500	199,9806419
12	18:00:05.449108	19:38:48.222789	5696681	0,00570	175,5408105
13	21:00:05.226160	22:37:54.908510	6551350	0,00655	152,6402955
14	00:00:05.457904	01:37:52.513305	5922401	0,00592	168,8504375
15	03:00:04.676032	04:37:35.252569	5427537	0,00543	184,2456348
	Durschnitt		5753901	0,00575	174,91815

Folgende Messwerte (Anhang A.2) wurden am Docker System auf RaspberryPi3 ermittelt:

Messzyklus	Scriptlaufzeit				
	Datum	Start	Ende	Dauer	
1	07.01.2023	21:00:02	23:15:26	02:15:24	
2	08.01.2023	00:00:01	02:16:07	02:16:06	
3	08.01.2023	03:00:02	05:15:04	02:15:02	
4	08.01.2023	06:00:01	08:15:44	02:15:43	
5	08.01.2023	09:00:02	11:15:41	02:15:39	
6	09.01.2023	03:00:02	05:15:15	02:15:13	
7	09.01.2023	06:00:02	08:15:57	02:15:55	
8	09.01.2023	09:00:02	11:16:45	02:16:43	
9	09.01.2023	12:00:02	14:16:00	02:15:58	
10	11.01.2023	15:00:01	17:32:48	02:32:47	
11	11.01.2023	18:00:02	20:32:52	02:32:50	
12	07.04.2023	09:00:02	11:15:53	02:15:51	
13	07.04.2023	12:00:02	14:16:04	02:16:02	
14	07.04.2023	15:00:01	17:15:48	02:15:47	
15	07.04.2023	18:00:01	20:15:42	02:15:41	
	Durschnitt			02:18:03	
Messzyklus	Datensatz				
	Erster	Letzter	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
1	21:00:05.493230	23:15:26.172660	7800430	0,00780	128,198061
2	00:00:04.903140	02:16:07.180887	7440747	0,00744	134,395108
3	03:00:05.265506	05:15:03.898871	8731365	0,00873	114,52963
4	06:00:04.722959	08:15:44.233409	7650450	0,00765	130,711265
5	09:00:05.282043	11:15:41.688825	8542782	0,00854	117,057886
6	03:00:05.520912	05:15:14.801175	8391263	0,00839	119,171572
7	06:00:05.416059	08:15:57.278015	8013956	0,00801	124,782317
8	09:00:05.358326	11:16:45.419151	8260825	0,00826	121,053285
9	12:00:05.289616	14:16:00.494945	8360329	0,00836	119,612518
10	15:00:04.935724	17:32:48.202643	8430919	0,00843	118,611032
11	18:00:04.983145	20:32:52.514306	8699161	0,00870	114,953614
12	09:00:05.419488	11:15:53.132796	7861308	0,00786	127,205295
13	12:00:05.175099	14:16:04.347100	8331001	0,00833	120,033595
14	15:00:04.518624	17:15:48.316641	7942017	0,00794	125,912599
15	18:00:04.566464	20:15:41.930025	8500561	0,00850	117,639295
	Durschnitt		8197141	0,00820	122,25780

Anhang A.2 – Contentimport Messwerte Docker System auf RaspberryPi3

Folgende Messwerte (Anhang A.3) wurden am Docker System local Data auf RaspberryPi3 ermittelt:

Messzyklus	Scriptlaufzeit				
	Datum	Start	Ende	Dauer	
1	12.01.2023	03:00:01	05:17:02	02:17:01	
2	12.01.2023	06:00:02	08:15:21	02:15:19	
3	15.01.2023	04:00:02	06:17:23	02:17:21	
4	15.01.2023	18:00:01	20:16:39	02:16:38	
5	15.01.2023	21:00:02	23:16:34	02:16:32	
6	16.01.2023	03:00:02	05:17:02	02:17:00	
7	16.01.2023	06:00:02	08:17:03	02:17:01	
8	16.01.2023	09:00:02	11:16:52	02:16:50	
9	16.01.2023	12:00:02	14:16:57	02:16:55	
10	17.01.2023	18:00:02	20:16:38	02:16:36	
11	18.01.2023	06:00:01	08:16:55	02:16:54	
12	19.01.2023	12:00:02	14:16:58	02:16:56	
13	07.04.2023	12:00:02	14:34:09	02:34:07	
14	07.04.2023	15:00:01	17:34:14	02:34:13	
15	07.04.2023	18:00:02	20:33:57	02:33:55	
	Durschnitt			02:20:13	
Messzyklus	Datensatz				
	Erster	Letzter	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
1	02:00:04.619986+00:00	04:17:02.504014+00:00	8102028	0,00810	123,4258879
2	05:00:05.126876+00:00	07:15:21.271452+00:00	8260576	0,00826	121,0569336
3	03:00:05.368219+00:00	05:17:22.901261+00:00	8770042	0,00877	114,0245394
4	17:00:04.628147+00:00	19:16:39.053458+00:00	7620311	0,00762	131,2282399
5	20:00:05.351713+00:00	22:16:34.362542+00:00	8199829	0,00820	121,9537627
6	02:00:05.358352+00:00	04:17:01.862653+00:00	8720301	0,00872	114,6749407
7	05:00:05.296248+00:00	07:17:03.367277+00:00	7958529	0,00796	125,6513609
8	08:00:05.148552+00:00	10:16:52.576693+00:00	8635141	0,00864	115,8058681
9	11:00:05.365215+00:00	13:16:57.611072+00:00	8550579	0,00855	116,9511445
10	17:00:05.272493+00:00	19:16:38.452589+00:00	8373096	0,00837	119,4301367
11	05:00:04.718846+00:00	07:16:55.699542+00:00	8191696	0,00819	122,0748426
12	11:00:05.365352+00:00	13:16:58.226497+00:00	8074145	0,00807	123,852123
13	10:00:05.368230+00:00	12:34:09.481445+00:00	9357215	0,00936	106,8694051
14	13:00:04.830768+00:00	15:34:14.527230+00:00	8946462	0,00895	111,7760295
15	16:00:05.275786+00:00	18:33:57.183449+00:00	9139663	0,00914	109,4132245
	Durschnitt		8459974	0,00846	118,54590

Anhang A.3 – Contentimport Messwerte Docker System local Data auf RaspberryPi3

Folgende Messwerte (Anhang A.4) wurden am Nativen System auf RaspberryPi 4 ermittelt:

Messzyklus	Scriptlaufzeit				
	Datum	Start	Ende	Dauer	
1	09.01.2023	18:00:01	18:54:06	00:54:05	
2	09.01.2023	21:00:01	21:54:26	00:54:25	
3	10.01.2023	00:00:02	00:54:09	00:54:07	
4	10.01.2023	03:00:01	03:54:05	00:54:04	
5	10.01.2023	06:00:01	06:54:20	00:54:19	
6	10.01.2023	08:00:01	08:54:25	00:54:24	
7	10.01.2023	10:00:02	10:54:16	00:54:14	
8	10.01.2023	12:00:01	12:54:12	00:54:11	
9	10.01.2023	14:00:01	14:54:18	00:54:17	
10	10.01.2023	16:00:01	16:54:02	00:54:01	
11	07.04.2023	21:00:02	21:54:29	00:54:27	
12	08.04.2023	00:00:01	00:54:54	00:54:53	
13	08.04.2023	02:00:02	02:54:32	00:54:30	
14	08.04.2023	04:00:01	04:54:32	00:54:31	
15	08.04.2023	06:00:02	06:54:38	00:54:36	
	Durschnitt			00:54:20	
Messzyklus	Datensatz				
	Erster	Letzter	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
1	18:00:03.544897	18:54:06.515733	3213836	0,00321	311,1546451
2	21:00:02.507547	21:54:26.769141	3525594	0,00353	283,6401469
3	00:00:02.765294	00:54:09.222477	2704183	0,00270	369,7974582
4	03:00:02.096426	03:54:05.170312	3316886	0,00332	301,4876001
5	06:00:02.025234	06:54:20.351299	3584065	0,00358	279,0127969
6	08:00:02.031918	08:54:25.545737	3776819	0,00378	264,7730802
7	10:00:02.786003	10:54:16.616588	3084585	0,00308	324,1927196
8	12:00:01.840149	12:54:12.631539	3042390	0,00304	328,6889584
9	14:00:01.864204	14:54:18.218718	2611513	0,00261	382,9197863
10	16:00:02.375508	16:54:02.392124	3256616	0,00326	307,0672133
11	21:00:03.691036	21:54:29.655280	3230244	0,00323	309,5741374
12	00:00:02.087744	00:54:54.704752	3909008	0,00391	255,8193792
13	02:00:02.785495	02:54:32.220920	2705425	0,00271	369,6276925
14	04:00:02.554527	04:54:32.571265	3286738	0,00329	304,2530314
15	06:00:02.751110	06:54:38.648947	3173837	0,00317	315,076042
	Durschnitt		3228116	0,00323	313,80565

Anhang A.4 – Contentimport Messwerte Natives System auf RaspberryPi4

Folgende Messwerte (Anhang A.5) wurden am Docker System auf RaspberryPi 4 ermittelt:

Messzyklus	Scriptlaufzeit				
	Datum	Start	Ende	Dauer	
1	09.01.2023	18:00:01	19:13:46	01:13:45	
2	09.01.2023	21:00:02	22:13:51	01:13:49	
3	10.01.2023	00:00:01	01:13:38	01:13:37	
4	10.01.2023	03:00:01	04:13:46	01:13:45	
5	10.01.2023	06:00:01	07:14:17	01:14:16	
6	10.01.2023	08:00:01	09:13:58	01:13:57	
7	10.01.2023	10:00:02	11:13:55	01:13:53	
8	10.01.2023	12:00:01	13:13:50	01:13:49	
9	12.01.2023	17:25:02	18:37:10	01:12:08	
10	13.01.2023	04:10:01	05:22:10	01:12:09	
11	07.04.2023	21:00:01	22:14:06	01:14:05	
12	08.04.2023	00:00:01	01:14:18	01:14:17	
13	08.04.2023	02:00:01	03:14:17	01:14:16	
14	08.04.2023	14:00:02	15:13:56	01:13:54	
15	08.04.2023	16:00:01	17:14:13	01:14:12	
	Durschnitt			01:13:43	
Messzyklus	Datensatz				
	Erster	Letzter	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
1	18:00:03.303405	19:13:46.666210	4785805	0,00479	208,9512632
2	21:00:02.746447	22:13:51.398670	4081223	0,00408	245,0245919
3	00:00:02.386408	01:13:38.378227	4407819	0,00441	226,8695697
4	03:00:02.142696	04:13:46.373364	4654668	0,00465	214,8380937
5	06:00:02.596204	07:14:17.341804	4200600	0,00420	238,0612293
6	08:00:02.709135	09:13:57.969866	4695731	0,00470	212,959388
7	10:00:02.743558	11:13:55.302587	3992029	0,00399	250,4991822
8	12:00:01.895063	13:13:50.517062	4050999	0,00405	246,8526899
9	17:25:02.795050	18:37:10.263087	3796037	0,00380	263,4326272
10	04:10:01.913640	05:22:10.037004	3452364	0,00345	289,6565947
11	21:00:03.103916	22:14:06.099435	4438519	0,00444	225,3003761
12	00:00:02.347121	01:14:18.228150	4337029	0,00434	230,5725878
13	02:00:01.844759	03:14:17.476901	4088142	0,00409	244,6098986
14	14:00:03.054749	15:13:56.769119	5147370	0,00515	194,273969
15	16:00:02.565405	17:14:13.561994	4447589	0,00445	224,8409194
	Durschnitt		4305062	0,00431	234,44953

Anhang A.5 – Contentimport Messwerte Docker Container System auf RaspberryPi4

Folgende Messwerte (Anhang A.6) wurden am Docker System local Data auf RaspberryPi 4 ermittelt:

Messzyklus	Scriptlaufzeit				
	Datum	Start	Ende	Dauer	
1	12.01.2023	17:25:01	18:39:34	01:14:33	
2	12.01.2023	22:10:01	23:22:27	01:12:26	
3	13.01.2023	02:10:01	03:22:38	01:12:37	
4	13.01.2023	04:10:01	05:22:42	01:12:41	
5	13.01.2023	06:10:01	07:22:49	01:12:48	
6	13.01.2023	14:00:01	15:12:41	01:12:43	
7	13.01.2023	16:00:01	17:12:36	01:12:34	
8	13.01.2023	18:00:01	19:12:44	01:12:36	
9	13.01.2023	20:00:01	21:12:35	01:12:40	
10	13.01.2023	22:00:01	23:12:37	01:12:35	
11	08.04.2023	08:00:02	09:14:35	01:14:33	
12	08.04.2023	10:00:02	11:14:21	01:14:19	
13	08.04.2023	12:00:01	13:14:21	01:14:20	
14	08.04.2023	14:00:01	15:14:28	01:14:27	
15	08.04.2023	16:00:01	17:14:28	01:14:27	
	Durschnitt			01:13:21	
	Datensatz				
	Erster	Letzter	Ges. Dauer in ms	Dauer in s / Query	Query/sek
1	16:25:02.234643+00:00	17:39:34.190662+00:00	4428019	0,00443	225,8346227
2	21:10:02.417067+00:00	22:22:27.291132+00:00	4219065	0,00422	237,0193396
3	01:10:02.416986+00:00	02:22:38.538873+00:00	4477887	0,00448	223,3196148
4	03:10:01.978240+00:00	04:22:42.138964+00:00	3521724	0,00352	283,9518372
5	05:10:02.564314+00:00	06:22:49.754362+00:00	4557048	0,00456	219,4403043
6	13:00:02.554732+00:00	14:12:41.075893+00:00	3880161	0,00388	257,7212647
7	15:00:02.499473+00:00	16:12:36.562581+00:00	4417108	0,00442	226,3924722
8	17:00:02.241048+00:00	18:12:44.598703+00:00	4719655	0,00472	211,8798938
9	19:00:02.270394+00:00	20:12:35.811475+00:00	4894081	0,00489	204,3284531
10	21:00:02.374008+00:00	22:12:37.284074+00:00	4265066	0,00427	234,4629602
11	06:00:03.698700+00:00	07:14:35.819689+00:00	4592989	0,00459	217,7231428
12	08:00:02.626540+00:00	09:14:21.382021+00:00	4214481	0,00421	237,2771404
13	10:00:02.223574+00:00	11:14:21.093685+00:00	4329111	0,00433	230,9943081
14	12:00:02.541811+00:00	13:14:28.847285+00:00	4771474	0,00477	209,5788429
15	14:00:02.262462+00:00	15:14:28.341902+00:00	4545440	0,00455	220,000704
	Durschnitt		4388887	0,00439	229,32833

Anhang A.6 – Contentimport Messwerte Docker Container System local Data auf RaspberryPi4

Anhang B - SD-Karte Benchmark

Durchführung des SD-Karten Benchmarks auf dem Raspberry Pi 3
Der Benchmark wurde via CLI durchgeführt und er lieferte folgenden Output, dargestellt in Anhang B.1.

```
root@timscaledbnative:~# curl https://raw.githubusercontent.com/geerlingguy/raspberry-pi-dramble/master/setup/\
benchmarks/microsd-benchmarks.sh | sudo bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 2247    100 2247    0     0   4592      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--  4595

Raspberry Pi Dramble microSD benchmarks
microSD clock: 50.000 MHz

Running hdparm test...

/dev/mmcblk0:
Timing buffered disk reads: 68 MB in 3.09 seconds = 22.04 MB/sec

Running dd test...

51200+0 records in
51200+0 records out
419430400 bytes (419 MB, 400 MiB) copied, 21.5775 s, 19.4 MB/s

Running iозone test...
Iозone: Performance Test of File I/O
Version $Revision: 3.492 $
Compiled for 64 bit mode.
Build: linux-arm

Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa,
Alexey Skidanov, Sudhir Kumar.

Run began: Tue Apr 11 11:48:51 2023

Include fsync in write timing
O_DIRECT feature enabled
Auto Mode
File size set to 102400 kB
Record Size 4 kB
Command line used: ./iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -i 0 -i 1 -i 2
Output is in kBytes/sec
Time Resolution = 0.000001 seconds.
Processor cache size set to 1024 kBytes.
Processor cache line size set to 32 bytes.
File stride size set to 17 * record size.

      kB reflen  write  rewrite  read  reread  random  random  bkwd  record  stride
      102400    4    2018    2013  5809   5825   read  write  read  rewrite  read
                        fwrite frewrite  fread  freread

iozone test complete.

microSD card benchmark complete!

root@timscaledbnative:~#
```

Anhang B.1 Benchmark der SD-Karte auf RaspberryPi 3

Durchführung des SD-Karten Benchmarks auf dem Raspberry Pi 4

Der Benchmark wurde via CLI durchgeführt und er lieferte folgenden Output, dargestellt in Anhang B.2.

```
root@dockerlokaldata:/# curl https://raw.githubusercontent.com/geerlingguy/raspberry-pi-dramble/master/setup\
/benchmarks/microsd-benchmarks.sh | sudo bash
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100  2247    100  2247    0     0    5365      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--   5362

Raspberry Pi Dramble microSD benchmarks
microSD clock: 50.000 MHz

Running hdparm test...

/dev/mmcblk0:
Timing buffered disk reads: 130 MB in 3.03 seconds = 42.91 MB/sec

Running dd test...

51200+0 records in
51200+0 records out
419430400 bytes (419 MB, 400 MiB) copied, 13.5406 s, 31.0 MB/s

Running iозone test...
Iозone: Performance Test of File I/O
Version $Revision: 3.492 $
Compiled for 64 bit mode.
Build: linux-arm

Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
              Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
              Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
              Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
              Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
              Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
              Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
              Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa,
              Alexey Skidanov, Sudhir Kumar.

Run began: Tue Apr 11 11:45:45 2023

Include fsync in write timing
O_DIRECT feature enabled
Auto Mode
File size set to 102400 kB
Record Size 4 kB
Command line used: ./iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -i 0 -i 1 -i 2
Output is in kBytes/sec
Time Resolution = 0.000001 seconds.
Processor cache size set to 1024 kBytes.
Processor cache line size set to 32 bytes.
File stride size set to 17 * record size.

      kB  reclen   write  rewrite   read   reread   random  random  bkwd  record  stride
      102400    4    2389    2291    9178    9177    7424    3744    read  rewrite    read
                        fwrite frewrite   fread freread

iozone test complete.

microSD card benchmark complete!

root@dockerlokaldata:/#
```

Anhang B.2 Benchmark der SD-Karte auf RaspberryPi 4

Anhang C - Bild SD Karte

Packaged with 20%+ Recycled Material

4K UHD

ACTION

SanDisk Extreme
microSD™ card with extreme capture, transfer and app speeds
Extreme performance with SanDisk® QuickFlow™ Technology

64 GB*

SPEEDS UP TO
170 MB/s** READ
80 MB/s** WRITE

SanDisk Extreme
64 GB microSD V30
XC1 UHS-A2

SanDisk
microSD
microSDHC
microSDXC
ADAPTER

My Storage
Total Storage
Used 34 GB
Available 14 GB

My phone
Total 16 GB
Available 10 GB

Compatible with SanDisk® Professional PRO-READER SD and microSD™ to achieve stated read speeds.

SanDisk®

